

Digital Sovereignty Index [v. 1.0]: An expert-coded country ranking of Digital Sovereignty

RESEARCH COORDINATORS

Isabela Wagnerovna **ROCHA-DASHICHEVA**¹; Aleksandr Denisovich **DASHICHEV**²; Laura Beatriz **LUDOVICO**³; Felipe Camargo **PIAZZA**⁴; Ergon Cugler de Moraes **SILVA**⁵; José Carlos **VAZ**⁶

RESEARCH ASSISTANTS

João Pedro Falcão de Oliveira **LUCENA**⁷; Giovana **CARNEIRO**⁸; Letícia **TEIXEIRA**⁹; Israel **ROCHA**¹⁰; Natália **MAGALHÃES**¹¹; João **CAMELLO**¹²; Caio Ivo **SIMONI**¹³; Robson Cunha **RAEL**¹⁴; Iasmim Verônica Cardoso Alves de Souza e **SILVA**¹⁵; Claudio Andrés **TÉLLEZ-ZEPEDA**¹⁶

Abstract: This article proposes a theory-driven Digital Sovereignty Index (DSI) designed to measure how states accumulate and exercise technological power across hardware, software, cognition, and governance dimensions. The research asks how states position themselves within the emerging global technological order and to what extent they can govern, produce, regulate, and strategically coordinate digital infrastructures and systems. Using a comparative, expert-coded methodology grounded in levels of technological dominance and domains of autonomy, the study evaluates countries through a multilevel scoring framework combining infrastructural, cognitive, and governance capacities. Preliminary findings reveal a persistent divide between the Global North and Global South, the growing importance of governance and cognitive sovereignty, the strategic role of critical resources, and the emergence of China and Russia as alternative technological poles challenging the historical concentration of technological dominance within the Atlantic world. **Keywords:** Digital Sovereignty, Multipolarity, Technological Governance, Data Colonialism, BRICS+.

DOI of this paper: [10.5281/zenodo.20277296]. *Url:* <https://zenodo.org/records/20277296>.

DOI of the executive summary: [10.5281/zenodo.20277298]. *Url:* <https://zenodo.org/records/20277298>.

¹ Institute of Political Science of the University of Brasília (IPOL UnB), BRICS+ Forum for Strategic Technologies (BRICS Tech Forum), GEPSI Data IREL UnB, rocha@bricstechforum.org.

² Russian Academy of Sciences (RAS), BRICS+ Forum for Strategic Technologies (BRICS Tech Forum), dashichev@bricstechforum.org.

³ Pontifical Catholic University of Minas Gerais (PUC-MG), BRICS+ Forum for Strategic Technologies (BRICS Tech Forum), GEPSI Data IREL UnB, ludovico@bricstechforum.org.

⁴ University of São Paulo (USP), BRICS+ Forum for Strategic Technologies (BRICS Tech Forum), piazza@bricstechforum.org.

⁵ Getúlio Vargas Foundation (FGV), Council for Sustainable Economic and Social Development (CDESS) of the Federative Republic of Brazil, contato@ergoncugler.com.

⁶ University of São Paulo (USP), Study Group on Technology and Innovation in Public Management, vaz@usp.br.

⁷ Instituto de Educação Superior de Brasília (IESB), United Nations Development Programme (UNDP), GEPSI Data IREL UnB.

⁸ Getulio Vargas Foundation, GEPSI Data IREL UnB.

⁹ Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ), BRICS+ Forum for Strategic Technologies.

¹⁰ Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ), Simulations and Scenarios Laboratory EGN, GEPSI Data IREL UnB.

¹¹ Federal University of Santa Catarina (UFSC), BRICS+ Forum for Strategic Technologies.

¹² University of Brasília (UnB), GEPSI Data IREL UnB.

¹³ Research Group on Brazilian Foreign Policy (GEPEB) of the Unified Teaching Center of Brasília (CEUB), GEPSI Data IREL UnB.

¹⁴ Institute of International Relations of the University of Brasília (IREL UnB), Lab BRICS IREL UnB.

¹⁵ Catholic University of Santos (UNISANTOS), GEPSI Data IREL UnB.

¹⁶ Technological Institute of Aeronautics (ITA), GEPSI Data IREL UnB.

1. INTRODUCTION

Digital Sovereignty is, today, synonymous with Sovereignty as digital infrastructures shape the conditions under which sovereignty itself is exercised. Cloud computing, semiconductors, artificial intelligence, telecommunications networks, satellite systems, cybersecurity architectures, and platform ecosystems no longer operate merely as economic sectors or technical tools, but as strategic infrastructures through which states accumulate power, coordinate institutions, regulate populations, and project geopolitical influence. Under these conditions, technological dependency acquires consequences extending far beyond industrial competitiveness alone. Dependence on foreign-controlled infrastructures exposes states to asymmetrical vulnerabilities capable of affecting economic continuity, informational integrity, political autonomy, and national security itself.

At the same time, the contemporary technological order remains deeply unequal. A relatively small number of countries and corporations continue to dominate advanced semiconductor production, hyperscale cloud infrastructure, operating systems, standards-setting processes, artificial intelligence computation, and global digital platforms. Much of the Global South, meanwhile, experiences digital expansion through externally governed ecosystems, often integrating into global digital systems without proportional control over the infrastructures enabling them. As technological systems become increasingly central to governance, military coordination, communication, finance, and industrial production, the question of digital sovereignty emerges as one of the defining geopolitical questions of the twenty-first century.

Why should we measure digital sovereignty? The insufficiency in terms of digital sovereignty constitutes a public problem which, as such, demands responses from both government and society. Producing assessments and comparisons of countries' levels of digital sovereignty can assist in the formulation of national strategies in the field of digital technologies. Such strategies require a high level of public policy integration (Vaz, 2016), given the complexity and multidimensionality of digital sovereignty.

Understanding this complexity of digital sovereignty demands a significant analytical effort. Digital sovereignty is a construct that represents an abstract phenomenon, which requires a high degree of interpretation of reality, as it is necessary to identify variables capable of enabling analyses of its multiple dimensions. The use of synthetic indicators provides a useful instrument in this type of situation, as such indicators combine indicators related to specific aspects of reality that characterize the broader phenomenon under analysis, simultaneously producing analytical and synthetic resources for assessment and comparison. Without denying complexity, synthetic

indicators simplify the understanding of complexity, facilitate the analysis and interpretation of results, and their communication and circulation in public debate (Maggino, 2017).

The construction of a Digital Sovereignty Index therefore serves three objectives: a) to identify and analyze the multiple dimensions of digital sovereignty in specific countries; b) to enable synthetic assessments of the level of digital sovereignty; and c) to enable cross-country comparisons that provide a comprehensive understanding of the global context of inequality among countries with respect to digital sovereignty.

There have been a few attempts at producing a Digital Sovereignty Index. Silveira and Xiong (2025) propose a Digital Sovereignty Index grounded in four core dimensions: data, infrastructure, governance, and digital capacity. Their core concept is that of autonomy, and their DSI seeks to capture the degree of national autonomy across key technological domains. Their contribution offers a structured and policy-relevant framework, particularly attentive to issues of dependency and the uneven distribution of technological control between the Global North and South. Nextcloud's Digital Sovereignty Index, meanwhile, uses Shodan scans to count visible self-hosted collaboration tools per 100,000 inhabitants. That metric offers a useful snapshot of where open-source alternatives are deployed, but it does not capture states' structural position in hardware, software, cognition, and governance, nor their ability to regulate transnational providers or shape global standards.

Our DSI is a theory-driven, expert-coded measure of national capabilities and domains of control across critical technological layers, emphasizing geopolitical value capture rather than the mere presence of specific tools. It is therefore a good tool for understanding the position of states within the global technological order, capturing not only what kind of tech they can use but what they can develop, constrain, and ultimately command across hardware, software, cognition, and governance. It departs from other approaches by conceptualizing digital sovereignty as the capacity of states to govern, constrain, reproduce, and strategically operationalize technological systems across multiple interconnected layers.

Most important of all, it is the best tool for *ranking* countries in Digital Sovereignty. More specifically, it seeks to understand how technological sovereignty is distributed internationally, how governance and cognition interact with infrastructural capacity, and whether emerging multipolar arrangements such as BRICS+ may alter existing structures of technological dependency. To do so, we develop a theory-driven, expert-coded comparative framework capable of capturing both material and political dimensions of digital sovereignty across countries and regions.

Our findings suggest that digital sovereignty remains highly concentrated among a relatively small group of technologically advanced states, reproducing many historical asymmetries associated with industrial and post-colonial international hierarchies. At the same time, the data reveals the emergence of alternative technological poles, particularly China and Russia, alongside intermediary sovereign actors such as India and Brazil. The results also demonstrate that governance and cognition increasingly function as decisive multipliers of technological power, while multilateral coordination may emerge as one of the few viable strategies available to middle and peripheral powers attempting to reduce dependency within a deeply unequal digital order.

This article is structured as follows: **Section 2** presents the methodological framework of the Digital Sovereignty Index, including its theoretical foundations, analytical dimensions, scoring logic, and evidentiary architecture. **Section 3** operationalizes the index and discusses the use of AI in comparative evidence collection and classification. **Section 4** presents the preliminary findings, including the comparative assessment of BRICS+ countries and the broader Global North versus Global South divide in technological sovereignty. Finally, **Section 5** discusses the broader geopolitical implications of the findings, particularly regarding governance, multipolarity, China's rise, and multilateralism as a defensive strategy against concentrated technological dominance.

2. METHOD

This approach is based on Rocha-Dashicheva's (2026) three levels of Technological Dominance, operationalized through (1) hardware, (2) software and (3) cognition with the addition of a fourth additional (4) governance level; and Vaz (2026) technological's autonomy verticality dimensions, operationalized through four levels of domain: (1) use, (2) acquisition, (3) specification, and (4) production as well as an additional fifth (5) value-chain domain. The Digital Sovereignty Index (DSI) is thus constructed as a multilevel measure that captures the degree to which they govern the material, infrastructural, cognitive and regulatory conditions under which technologies operate.

Underlying this framework is Rael's (2022) conception of the fungibility of power: the idea that power accumulated in one domain may be converted into leverage in another. Economic concentration may become regulatory authority; technological infrastructures may generate geopolitical influence; cognitive legitimacy may reinforce institutional dominance. Within the DSI, this means that hardware, software, cognition, and governance cannot be treated as fully isolated dimensions, but as interconnected layers through which power circulates, stabilizes, and reproduces itself across the technological system.

2.1. Analytical Structure

To measure an aggregate score of Digital Sovereignty we consider the four Levels of Technological Dominance:

1. **Hardware:** material infrastructures and industrial capacities (networks, data centers, satellites, defense and critical infra hardware, energy inputs).
2. **Software:** operating systems, cloud and middleware, critical applications, standards and protocols that mediate how hardware is used and interconnected.
3. **Cognition:** doctrines, expert communities, training pipelines, strategic imaginaries and epistemic infrastructures that shape how digital and defense technologies are understood and governed.
4. **Governance:** institutional, legal, and political architectures through which a state steers, constrains, **and arbitrates the other four levels**. It encompasses the laws, regulations, procurement rules, treaties, oversight mechanisms, budgetary decisions, and bureaucratic structures that decide who controls infrastructures and code, under which standards, with what accountability, and in whose strategic interest.

Upon those levels we apply the five levels of domain to each level of technological dominance:

1. **Domain of use:** the state is able to operate the technology autonomously in its daily routines, but has little control over its choice or broader supply conditions.
2. **Domain of acquisition:** the state controls all variables related to the acquisition of the technological artefact: it has access to information, domestic expertise to negotiate, and no binding legal or contractual restrictions imposed by external actors that limit future control over its use (for example, restrictive technology-transfer clauses in military contracts).
3. **Domain of specification:** the state is capable of specifying how the artefact must be designed and used: it defines technical, security and interoperability requirements that guide procurement or internal development, and suppliers must adapt to these parameters.
4. **Domain of production:** the state (directly or via nationally controlled entities) controls all variables necessary to develop and reproduce the artefact or capability, including industrial base, human capital and critical knowledge.
5. **Domain of value-chain:** also understood as the commercial Return on Investment (ROI). The state (directly or through nationally controlled firms and funds) is capable of developing a market-viable artefact (which is either better or at least somewhat competitive relative to all the other available artefacts in the niche, nationally or globally) and then to capture

economic value generated over its life cycle, including profits from exports, licensing, services, and integration into **national and global value chains**, such that technological autonomy translates into sustained fiscal, industrial, and innovation gains rather than being confined to operational control alone.

For the final value-capture domain, several considerations emerge when applying the framework to Governance. The issue is not merely whether a state possesses formal legislation or regulatory agencies, but whether its institutional and juridical architecture can effectively discipline, constrain, and shape transnational technological infrastructures operating within its territory. In practical terms, the question becomes whether a country adopting cloud, platform, cybersecurity, or AI solutions architected under foreign jurisdictions can impose the primacy of its own national order: requiring data localization, restricting onward data transfers, enforcing auditability standards, demanding access to source code or operational transparency, and ensuring that such obligations prevail despite the default legal environment of the provider's home state.

This challenge acquires particular asymmetry in relation to the United States, where most large digital providers remain headquartered. On one hand, non-US states must contend with the extraterritorial reach of mechanisms such as the US CLOUD Act, alongside the structural dependence created by foreign platforms and infrastructures. On the other, the United States itself presents a distinct configuration: despite fragmented federal regulation in some domains, its institutional architecture, enforcement capacity, and geopolitical centrality allow it to exercise broad agenda-setting authority over the global digital environment, often through the combined influence of state agencies, technical standards bodies, and major private corporations.

Within the Governance dimension, high scores therefore correspond to states capable of both enforcing domestic compliance across the digital production chain and projecting their regulatory logic externally. This includes the ability to compel foreign corporations to structurally adapt products, contracts, and operational procedures to national requirements, as well as participation in international standard-setting and governance arenas with sufficient authority to shape, rather than merely import, the norms governing the global digital environment.

2.2. Qualitative scaling guidelines

For each layer \times level we identify evidences that proxy the underlying power configuration, with three principles:

1. **Layer coherence:** each evidence must be clearly anchored in hardware, software, cognition or governance, avoiding conceptual overlap as much as possible, even if we recognize the inherent fungibility of these levels.
2. **Level discrimination:** evidences must allow us to distinguish use, acquisition, specification and production, rather than merely “more or less technology”.
3. **Sovereignty sensitivity:** evidences should reflect not only capacity, but who ultimately governs costs, lock-ins, standards and doctrines.

Operationally, evidences are of two types. **Objective evidences**¹⁷ are based on administrative data, international statistics, budget and contract databases, legal texts and infrastructure maps (e.g., share of government workloads hosted on domestically controlled clouds). **Structured assessments** based on open-source information¹⁸, in which direct measurement is impossible (e.g., degree of doctrinal dependence in cyber or defense strategy). In these cases, we rely on systematic analysis of publicly available materials such as media coverage, official communications, and other online content, using standardized coding rules to reduce subjectivity.

Evidences within each sub-dimensions (see Table 2) are normalized to a 0-4 scale corresponding to the levels of domain, where:

Table 1 - levels of domain scale

0	no effective domain (below use) or severe dependency
1	domain of use
2	domain of acquisition or specification, depending on the evidence
3	domain of production or complete specification capacity
4	domain of market viability and commercial ROI of the technological solution

Source: Authors.

For each country we define a small set of sub-dimensions inside each level. For each subdimensions, at least four evidences were considered:

Table 2 - Sub-dimensions of the Technological Dominance Levels

Hardware	H1	Connectivity and routing infrastructure
	H2	Data centers and cloud hardware

¹⁷ The evidences and rationale documentation database is available upon request to the coordinating author at contato@bricstechforum.org.

¹⁸ Collection of laws, national strategies, procurement data, infrastructure statistics, academic and policy output, and international datasets (ITU, UN, OECD, etc.).

	H3	Critical components and manufacturing
	H4	Strategic space and satellite assets
Software	S1	State operating environments and productivity
	S2	Sovereign cloud and virtualization stack
	S3	Critical public-sector systems (taxation, social protection, elections, defense C2)
	S4	Interoperability and data standards
Cognition	C1	Formal strategies (cyber, AI, data, defense) and their authorship
	C2	Education and training ecosystems for digital/defense governance
	C3	Epistemic communities and think-tank production
	C4	Narrative autonomy in official discourse on technology and sovereignty
Governance	G1	Legal framework for data protection, cybersecurity, digital platforms and public procurement with explicit sovereignty clauses
	G2	Institutional architecture (existence, mandate and resources of digital-sovereignty, cybersecurity or data agencies; coordination between defense, foreign affairs and digital policy)
	G3	Regulatory capacity <i>vis-à-vis</i> of large national or foreign providers (track record of enforcement, ability to impose local-data, access to source code, or continuity obligations)
	G4	Participation and agenda-setting power in international standard-setting and Internet governance bodies.

Source: Authors.

We again map each evidence into 0-4 using the domain levels.

2.3. Operationalization and score aggregation into the DSI

Let us use the USA’s chart, as a state-of-the-art country, as an example. The scaling chart through the subdimensions, as per the (2.2) scaling guidelines looks like this:

Table 3 - Measured sub-dimensions of the Technological Dominance Levels of the USA

UNITED STATES OF AMERICA		
LEVEL	SCALE	RATIONALE
Hardware	H1	4 The National Spectrum Strategy Implementation Plan identifies US leadership in wireless technologies. This commitment to fifth-generation networks, rural broadband, and fiber infrastructure places the US at a level of dominance in production and value capture.
	H2	4 The US is home to the world’s leading cloud providers. GAO reports note that the cloud offers rapid access to shared resources and enables federal agencies to deliver services “ <i>more quickly and at a lower cost</i> ”. The FedRAMP program and the OMB’s Zero Trust guidelines demonstrate the capacity to specify, procure, and operate both on-premises and commercial infrastructures.

	H3	3	The Department of Commerce funded 40 chip manufacturing projects, planning to raise the share of advanced chip manufacturing from 0% in 2022 to 20% by 2030. However most PCMDPs (processed critical minerals and their derivative products) are not within US territory. The White House recognizes this as a strategic vulnerability, noting the US' continued dependence on foreign processing chains as a constraint on full technological autonomy.
	H4	4	The Space Force Commercial Strategy emphasizes that the force will integrate commercial and allied solutions into hybrid architectures to “increase resilience” and maintain an edge over competitors. These policies, combined with GPS networks and reusable launch programs, demonstrate full dominance of space production and commercial exploitation.
Software	S1	4	Memorandum M-22-09 stipulates a federal transition to a “zero trust” architecture and requires multi-factor authentication and encryption for all traffic. Such guidance shows that the government specifies and operates technological environments autonomously and in line with modern security practices.
	S2	4	The US sets requirements for public and private cloud through programs such as FedRAMP. The Zero Trust guidelines include strict criteria for cloud services as providers must adapt to federal parameters, indicating dominance in specification and production.
	S3	4	US tax, electoral, and defense systems are developed in-house and supported by domestic vendors. The GAO report on IRS modernization and the criteria in the FedRAMP Authorization Guide show that the state controls the design and operation of critical systems, ensuring redundancy and continuity.
	S4	4	NIST CSF 2.0 provides “ <i>informative references</i> ” that map requirements across different standards and help organizations achieve outcomes. This presence of NIST as a global standard-setter ensures that the US specifies and promotes interoperable standards, demonstrating full autonomy.
Cognition	C1	4	The state regularly publishes cybersecurity, AI, and defense strategies. The State Department’s International Cyberspace Strategy emphasizes that a digital technology policy is “ <i>foundational to US strategic, security, economic, and foreign policy interests</i> ”.
	C2	2	The initial implementation report of the National Cyber Workforce and Education Strategy acknowledges that demand for cybersecurity professionals exceeds the current training capacity and that it is necessary to expand the workforce. Although the government coordinates initiatives and collaborates with the private sector to reduce barriers, the talent shortage limits full autonomy.
	C3	4	Institutions such as Brookings and CEPS publish in-depth analyses on digital sovereignty and AI. The report “Is AI Sovereignty Possible?” defines AI sovereignty as a country’s ability to make independent decisions about infrastructure, data, and models, setting out strategies and drivers for autonomy. The abundance of academic reports and debates illustrates a vibrant knowledge-production ecosystem.
	C4	3	Official US discourse emphasizes “digital solidarity” and a free, open, and secure order. However, the narrative privileges global leadership and alignment with partners rather than an explicit technological sovereignty agenda. There is partial autonomy, but the messaging highlights interdependence and shared norms.
Governance	G1	2	OMB memorandum M-24-04 provides FISMA guidance for 2024, requiring agencies to modernize systems, implement zero trust, and provide performance data in machine-readable format. Despite these directives and sectoral laws (for example, HIPAA, CCPA), the US still lacks a comprehensive federal data protection law, which limits full autonomy.
	G2	4	The institutional ecosystem includes the Office of Management and Budget (OMB), the National Cybersecurity Council, CISA, NIST, the FCC, the NTIA, the FTC, and the USSF. The State Department’s Cyberspace Strategy stresses that the State Department will lead interagency coordination for digital diplomacy, while FISMA and EO 14028 set out clear roles for civilian and security agencies. This complexity indicates full coordination capacity.
	G3	2	The FTC’s annual report highlights that the agency enforces antitrust laws to promote fair competition and protect consumers. The FTC and the Department of Justice have brought

lawsuits against technology companies, but these efforts face prolonged litigation and legislative pushback. The capacity exists, but value capture and the imposition of data requirements (for example, localization, access to source code) remain limited.

G4 4 The State Department’s Cyberspace Strategy states that the US will actively participate in international and multistakeholder bodies “*where obligations, norms, standards, and principles that affect cyberspace and technology are developed*”. The commitment to leadership in forums such as the ITU, ISO, and AI forums, together with NIST’s role in setting standards, demonstrates clear dominance.

Source: Authors.

For each level, we first compute a simple arithmetic mean of the four sub-dimensions (H1-H4, S1-S4, C1-C4, G1-G4), which yields a level score on the original 0-4 domain scale. Formally, for level $L \in H, S, C, G$, we have:

$$L_{0-4} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 L_i$$

where L_i is the score of sub-dimension i in level L (for example, $H_1 - H_4$ for Hardware). We then linearly rescale each level score to a 0-100 range (normalization) using:

$$L_{0-100} = \frac{L_{0-4}}{4} \times 100$$

to create a range where 0 represents complete dependency (below use) and 100 full domain of production and value-chain in the layer. The DSI (Digital Sovereignty Index) for each country is, finally, obtained as the simple average of the four normalized level scores:

$$DGI_{0-100} = \frac{H_{0-100} + S_{0-100} + C_{0-100} + G_{0-100}}{4}$$

The aggregate table for the US and its scores will be:

Table 4 - Aggregate domain scales of USA

	Hardware	Software	Cognition	Governance
Level mean	3,75	4	3.25	3
Normalized level mean	93,75	100	81.25	75
Normalized DSI score				87,5

Source: Authors.

2.4. AI use

To scale this research, we have employed AI in the process of evidence collection and initial scaling, abiding by the human-centric approach as outlined by David Resnik and Mohammad Hosseini (2024) and the University of the State of Santa Catarina (UDESC)'s (Silva and Dornelles, 2025). With varied research agents¹⁹, we used the following prompt with an attachment of this article's research design (section 2 all the way to 2.3):

You are assisting with a comparative research project using a provided research design.

Step 1 – Understand the research design

Carefully read the attached .txt file containing the research design and methodology.

Extract and list all:

Dimensions

Subdimensions (subdomains)

The 0–4 scoring scale and the criteria associated with each score.

Confirm that you have understood the structure and the scoring scale before proceeding.

Step 2 – Collect evidence for [COUNTRY] by subdimension

For each subdimension in the research design, identify and list at least four high-quality, citable sources that provide evidence for the [COUNTRY] case.

Prefer official and credible materials (e.g., government reports, reputable think tanks, academic articles, international organizations, major news outlets with analytic reports).

For each source, provide:

Author(s) or institution

Year of publication

Full title

Type of source (e.g., government report, academic paper, policy brief, news analysis)

Short note (1–2 sentences) explaining what aspect of the subdimension it supports.

Only include sources that:

Are accessible online (public or via stable repositories), and

Are suitable to be downloaded/printed and independently verified.

Step 3 – Create an Excel-ready evidence list

Create a table that can be exported to Excel with the following columns:

Country | Subdimension | Year | Author | Title | Filename | evidence_url

Populate one row per source. Use the following rules:

Country: use [COUNTRY].

Subdimension: use the exact subdimension name from the research design.

Year: year of publication (numeric).

Author: main author(s) or institution (in SMALL CAPS for institutions if possible).

Title: full title of the document/report/article.

Filename: create a suggested filename in the following format:

COUNTRY. [SUBDIMENSION CODE]. YEAR. AUTHOR, Name/SOURCE

Examples:

SOUTH AFRICA. G2. 2025. SITA. Annual Report

INDIA. H3. 2025. NANDI, Anukekha. India's Semiconductor Ambitions and Global Competitiveness

Use the appropriate subdimension code from the research design and adapt the author/source and title accordingly.

evidence_url: direct URL where the document can be accessed or downloaded.

¹⁹ AI models used included: GPT-5.4, Gemini 3.1 and 2.5 series, Deepseek-V4 series, Claude Opus 4.6 and 4.7.

Present this table in a clean, copy-and-paste-friendly format (e.g., markdown table or CSV-style text).

Step 4 – Score each subdimension (0–4) and justify the scores

Using the methodology and scale described in the attached research design:

Assign a score from 0 to 4 to each subdimension for [COUNTRY].

For each subdimension, provide:

The chosen Score (0–4).

A concise Rationale (3–6 sentences) that explicitly links the score to:

The criteria in the methodology, and

Specific evidence from the collected sources.

At least one Reference (from Step 2/3) that supports the rationale.

Present your scoring in a separate table with the following columns:

LEVEL | Subdimension | Score | Rationale | Reference

Where:

LEVEL: main dimension or theme (as defined in the research design) that the subdimension belongs to.

Subdimension: exact name from the research design.

Score: integer from 0 to 4 according to the methodology.

Rationale: short textual justification citing key facts and pointing to source(s).

Reference: in-text citation(s) or brief reference to the source(s) used (e.g., World Bank 2023; Ministry of Finance 2022).

If any subdimension lacks sufficient evidence to score confidently, explicitly state this in the rationale and assign the most appropriate score based on the available information, noting the uncertainty.

The researchers then parse through each AI-generated output individually, reviewing every subdimension classification against the sourced evidence. This is because we are expected to interrogate the rationale provided by the AI, verify that the cited documents substantiate the attributed score, and correct any misclassification that results from the machine's known limitations, including the conflation of nominal capability with effective control, the misreading of policy announcements as implemented realities, or the attribution of scores based on sources that are geographically or temporally misaligned with the country case under examination - as well as biases built into model training.

Therefore, **AI usage in this research has the primary function of organizing and pre-processing an otherwise unmanageable volume of documents, often in various languages**, surfacing relevant materials, and structuring preliminary interpretations so that researchers may move through large bodies of evidence with greater speed and coherence. The burden of interpretation remains human while the machine serves as an instrument of scale.

Finally, the research coordinators conduct a cross-country review of all finalized rankings, examining the complete matrix of domains and subdomains and their attributed values simultaneously across all country cases. This final layer of oversight is designed to ensure internal consistency and comparative validity. Then, we re-evaluate borderline cases, flag systematic scoring drift across a research team, and adjust values where the cross-national comparison reveals implicit inconsistencies that individual case reviews could not detect. Only after this coordinators' review

are the rankings considered finalized and suitable for the analytical and interpretive stages that follow.

2.5. Data Accessibility

In the previous subsection, we have outlined the use of AI for gathering evidences. What follows now is to sift through what has been collected and judge how firmly it stands. Each document, each report, each fragment of law or statistic must be weighed for its accessibility, its origin, and the degree to which it allows independent verification. Our concern here is less with what is claimed, and more with how that claim may be reached, traced, and confirmed across sources. In this sense, accessibility becomes a proxy for epistemic solidity: the clearer the path to the data, the stronger the ground upon which the classification rests.

Thus, for every subdimension outlined in the analytical structure, the collected evidences are systematically assessed by the research coordinators and assigned to one of four Data Accessibility levels: A, B, C, or D. These levels assess the conditions under which such capacity may be observed, reconstructed, and validated by the researcher, indicating also where further research is needed as we move beyond version 1.0 of our DSI.

Table 4 - Data Accessibility Level (DAL)

Level	Meaning	Rationale
A	Excellent Accessibility	Data is directly available from primary sources, including official national institutions (ministries, regulatory agencies, statistical bodies) and well-established international organizations (e.g., OECD, UN, WIPO). Documentation is consistent, up-to-date, and sufficiently detailed across domains. Cross-verification is straightforward, requiring limited reliance on interpretive or secondary material
B	Moderate Accessibility	Data is available through a combination of official sources and recognized international datasets, though coverage may be uneven across some dimensions. Gaps are present but manageable. Research remains feasible with moderate triangulation, occasionally requiring supplementation from analytical reports or secondary literature.
C	Limited Accessibility	Data availability is constrained, outdated or inconsistent. Official sources are partial, outdated, or difficult to access, and coverage across domains is uneven. Research may depend significantly on secondary materials such as think tank reports, policy briefs, and international financial or technical organizations. Triangulation requires careful validation due to variability in quality and scope.
D	Minimal Accessibility	There is little to no reliable primary data available from national institutions. Coverage in international datasets is sparse, outdated or absent. Research may rely almost entirely on external and indirect sources, often fragmented or inferential in nature, with limited capacity for robust verification.

Source: Authors.

This assessment allows us to move forward with greater precision by treating the DSI as a living instrument that sharpens as the evidentiary base deepens. Classifying Data Accessibility allows us to assess where the DSI stands on firmer ground and where it still rests on inference. As stronger evidences emerge, whether through newly released administrative data, updated institutional reports, or expanded international coverage, subdimensions may be revisited, reclassified, and, where necessary, rescored.

In this way, the DSI is not conceived as a closed measurement, but as an iterative process of refinement. This pilot version captures the observable contours of technological dominance under existing informational constraints while subsequent iterations incorporate more robust, direct, and granular sources, gradually reducing reliance on secondary interpretation. This process also entails an active effort to access materials that do not readily circulate in open repositories. Where gaps persist, research teams may formally request internal or restricted documents from public institutions, regulatory agencies, or relevant stakeholders, particularly in cases where national practices are known to exist but remain under-documented. Such requests form part of its extension, pushing the boundary between observable and obscured domains of governance and capacity.

In this first version, we indeed comprehended the difficulty of accessing reliable and comparable data across national contexts. In many cases, the problem did not lie solely in the absence of information, but in its fragmentation across institutions, the opacity of administrative procedures, or the disjunction between official discourse and operational reality. Countries frequently announce strategies, partnerships, or regulatory ambitions that suggest high levels of technological autonomy, while the material conditions required to sustain such autonomy remain partially obscured, inconsistently documented, or altogether unverifiable. This asymmetry between declared capacity and observable capacity became one of the central methodological challenges of the project.

The difficulty intensified when attempting to compare states operating under radically different informational cultures. Highly digitized countries may produce abundant documentation while revealing little about strategic dependencies hidden within supply chains, proprietary infrastructures, or foreign-controlled layers of computation. Conversely, states with limited statistical transparency may still possess meaningful sovereign capacities that remain poorly represented in international datasets. In this sense, informational abundance does not necessarily translate into epistemic clarity, just as informational scarcity does not automatically indicate technological weakness. The challenge, therefore, was not merely to collect data (though we cannot understate the difficulty of collecting specific national data), but to interpret the conditions under which data itself becomes visible, legible, and politically available.

As a result, Data Accessibility operates both as a diagnostic and as a guide by signaling where the current measurement is most reliable, and where further empirical work must be directed. The DSI, in turn, evolves with each version as each new layer of evidence tightens the correspondence between measured scores and the underlying structures they seek to represent.

3. DIGITAL SOVEREIGNTY INDEX

3.1. Broader Preliminary findings

See the end of the article for the annex with all 86 countries ranked.

3.1.1. Rare Resources Remain a Structural Foundation of Digital Sovereignty

One of the clearest preliminary findings emerging from the DSI is that advanced digital sovereignty still depends heavily on control over material resources. Despite the apparent immateriality of contemporary digital systems, **the production of semiconductors, batteries, telecommunications equipment, satellites, data centers, and AI computation remains deeply anchored in extractive supply chains requiring rare earths, strategic minerals, energy inputs, and industrial processing capacity.**

This creates an important paradox within the contemporary technological order: even highly advanced digital powers remain vulnerable to material bottlenecks.

China illustrates this tension particularly well. Although it approaches near-total dominance across governance, cognition, and software ecosystems, limitations in strategic mineral reserves and dependence on some external resource chains prevent complete infrastructural closure. The United States itself explicitly recognizes this vulnerability in strategic documents related to critical minerals, semiconductors, and supply-chain resilience, acknowledging that technological supremacy cannot be sustained without securing access to strategic raw materials and processing capabilities.

This finding suggests that digital sovereignty cannot be understood exclusively through software, AI, or governance. Material geography still matters. Countries capable of controlling extraction, processing, industrial manufacturing, energy production and strategic logistics retain substantial leverage over the future technological order.

In this sense, countries such as Brazil acquire renewed strategic significance. Their reserves of lithium, niobium, rare earths, graphite, and other critical resources position them as potentially indispensable actors within emerging multipolar technological supply chains; though possessing

resources alone does not automatically translate into sovereignty without industrial and governance capacity to capture value internally.

3.1.2. *The Gap Between Strategic Thinking and Effective Capability*

Another major finding is the asymmetry between strategic awareness and operational technological capacity. Many countries demonstrate sophisticated digital strategies, cybersecurity doctrines, AI policies, sovereignty discourses, and governance frameworks, yet remain materially dependent on foreign infrastructures. This is particularly visible in countries with relatively strong cognition and governance scores but weaker hardware and software capacities. In these cases, states understand the geopolitical significance of technological dependency and may even articulate coherent sovereign strategies, yet lack the industrial ecosystems necessary to operationalize them fully.

The result is a growing divergence between strategic consciousness and effective technological autonomy. This finding is especially important because it demonstrates that the current technological order is not sustained simply through innovation gaps, but through structural monopolization. Advanced hardware production, cloud infrastructures, semiconductor fabrication, operating systems, and hyperscale AI computation remain concentrated in a relatively small number of actors.

As a consequence, even countries with highly competent bureaucracies and strategic planning often remain locked into externally controlled ecosystems because the barriers to autonomous infrastructural reproduction are extraordinarily high. This produces a condition of constrained sovereignty: states may understand the risks of dependency perfectly while still lacking the material capacity to escape them.

3.1.3. *Governance Emerges as a Central Arena of Sovereignty*

The European Union and the GDPR demonstrate that sovereignty in the digital age is not exercised solely through ownership of infrastructure, but also through the capacity to impose regulatory standards upon global technological systems. In this version of the DSI, EU countries governed under the GDPR framework received maximum governance scores due to the bloc's extraordinary agenda-setting power in global digital regulation.

The GDPR effectively compelled multinational corporations across the world to adapt their systems, contracts, privacy architectures, and operational procedures to European regulatory requirements. In practice, this transformed European governance capacity into transnational infrastructural influence.

This creates an important theoretical debate regarding sovereignty itself:

On one hand, the European Union represents one of the strongest examples of collective regulatory sovereignty in the contemporary world. Through coordinated governance, member states exercise influence over the global digital environment far beyond what many could achieve individually. On the other hand, this sovereignty is partially supranational rather than purely national. Sovereign capacity becomes pooled within the institutional architecture of the bloc.

The European case therefore complicates traditional understandings of sovereignty. It suggests that under conditions of concentrated technological power, collective governance arrangements may actually expand strategic autonomy rather than diminish it. This becomes particularly relevant for Global South discussions surrounding BRICS+, regional governance systems, and multilateral technological coordination.

3.1.4. The DSI Reveals a Structural Divide Between the Global North and the Global South

Perhaps the clearest macro-level finding emerging from the preliminary DSI data is the persistence of a strong divide between Global North and Global South countries across nearly all dimensions of technological sovereignty, as seen in the next sub-sections. Countries belonging to the traditional industrial and financial core overwhelmingly dominate the upper ranges of infrastructural capacity, software ecosystems, governance power, industrial production, cognitive production, and value-chain capture. Much of the Global South, meanwhile, occupies intermediary or peripheral positions characterized by partial digitization, dependence on foreign technological infrastructures, limited semiconductor capacity, weaker cloud sovereignty, and reduced influence over international standards-setting processes.

This divide reflects far more than contemporary disparities in technological development alone. It is rooted in the historical accumulation of industrial capital, scientific institutions, military-technological integration, educational ecosystems, and global financial centrality concentrated historically within the Atlantic world and its allied industrial economies. In this sense, the contemporary digital order reproduces many of the asymmetries historically associated with colonial and post-colonial international structures, now reorganized through infrastructures of computation, data extraction, platform dependency, and technological governance.

At the same time, the data also reveals important fractures within this hierarchy. China, and to a lesser extent Russia, demonstrate that alternative technological poles can emerge outside the traditional Western core. China's position suggests the possibility of constructing an integrated sovereign technological ecosystem capable of competing directly with established Northern powers,

while Russia illustrates how governance capacity, strategic coordination, and cognitive sovereignty may partially compensate for infrastructural asymmetries under conditions of geopolitical pressure. Countries such as India and Brazil occupy intermediary positions with selective sovereign capacities and substantial long-term potential, particularly if industrial policy, governance coordination, and strategic multilateralism continue to deepen over time.

The broader implication is that the contemporary technological order is becoming increasingly multipolar, though not necessarily more equal. Sovereignty remains unevenly distributed across infrastructures, standards, computation, governance, and value-chain control. As digital systems become progressively more central to economic production, military coordination, political legitimacy, and informational control, the struggle over technological sovereignty may emerge as one of the defining geopolitical cleavages of the twenty-first century.

3.2. BRICS Countries

Let us look at the scoring of the current BRICS members:

Table 5 - Ranking of BRICS Countries

#	Country	DAL	H_{0-100}	S_{0-100}	C_{0-100}	G_{0-100}	DSI Score
1	China	A	93,75	100	100	100	98,4375
2	Russia	B	81,25	87,5	93,75	93,75	89,0625
3	UAE	C	75	81,25	100	75	82,8125
4	India	B	68,75	62,5	93,75	75	75
5	Saudi Arabia	B	62,5	68,75	68,75	75	68,75
6	Iran	C	68,75	62,5	62,5	50	60,9375
7	Indonésia	C	56,25	43,75	75	62,5	59,375
8	Egypt ²⁰	A	43,75	62,5	68,75	56,25	57,8125
9	Brazil	B	56,25	50	62,5	62,5	57,8125
10	South Africa	A	43,75	50	62,5	68,75	56,25
11	Ethiopia	C	43,75	37,5	50	50	45,3125

Source: Authors.

China and Russia emerge in the dataset as the two clearest attempts within the BRICS sphere to construct defensible technological systems capable of resisting external dependency and foreign infrastructural leverage. Yet they do so through distinct political traditions and strategic vocabularies. China advances through industrial scale, platform integration, and institutional centralization, approaching what may be described as full-spectrum digital sovereignty. **Its**

²⁰ Our criteria for tiebreaking is first the DAL. Then, it's the aggregate score as $H > S > G > C$.

near-perfect scores across software, cognition, and governance indicate a state capable not only of producing and operating technological systems domestically, but of shaping standards, protocols, and digital norms beyond its borders. At the same time, China frames much of this expansion through the language of multilateralism, South-South cooperation, digital development, and shared technological futures, particularly through initiatives tied to the Digital Silk Road and BRICS coordination. This creates a productive tension at the heart of the emerging multipolar order: China simultaneously contests Western technological dominance while positioning itself as a coordinator of alternative infrastructures rather than merely a replacement hegemon.

Russia, by contrast, demonstrates a model of strategic defensibility forged under pressure. Sanctions, technological embargoes, and attempts at geopolitical isolation accelerated the consolidation of sovereign capacities in cybersecurity, digital governance, financial infrastructure, and strategic communications. **Its exceptionally high cognition and governance scores reveal a state deeply concerned with preserving operational continuity under hostile external conditions.** Russian policy increasingly treats technological dependence not as an economic inconvenience, but as a national security vulnerability capable of compromising military readiness, informational integrity, and political sovereignty itself. In this sense, Russia's trajectory reflects a doctrine of technological resilience: the construction of redundancy, institutional control, and narrative cohesion capable of sustaining state autonomy even under conditions of systemic exclusion from Western technological ecosystems.

What binds both countries together is the recognition that technological dependency creates asymmetrical exposure to foreign coercion. Whether through sanctions, platform governance, cloud infrastructures, semiconductors, financial rails, or information ecosystems, dependence on external technological architectures allows geopolitical rivals to project power deep into the domestic functioning of the state. Both China and Russia therefore increasingly approach digital sovereignty as a question of defensibility: the capacity to maintain political, economic, informational, and military continuity despite external pressure.

Chart 1 - BRICS DSI, bar-charted.

Source: Authors.

This becomes especially visible in the governance dimension of the DSI, as seen in the stacked chart above. Governance emerges in the data as one of the decisive variables separating technologically autonomous states from technologically capable yet dependent ones. Infrastructure alone does not guarantee sovereignty. Many states may possess advanced telecommunications networks, digital services, or AI initiatives while remaining unable to discipline foreign providers operating inside their territory. The central question becomes whether states can impose national legal and strategic priorities upon transnational technological systems. China scores highly precisely because it can compel adaptation from foreign firms, enforce localization requirements, and integrate technological development into long-term state planning. Russia similarly demonstrates strong institutional coordination and regulatory centralization. Meanwhile, countries with respectable infrastructural development but weaker governance capacity remain vulnerable to external leverage through cloud dependency, proprietary ecosystems, and foreign platform dominance. Governance, therefore, operates as the layer through which sovereignty becomes enforceable rather than merely aspirational.

The African cases reveal another dimension of the emerging multipolar technological order: participation without equivalent capacity. South Africa, Egypt, and Ethiopia demonstrate varying degrees of ambition regarding cybersecurity, digital transformation, and sovereign regulation, yet

their lower DSI scores expose persistent structural constraints in industrial depth, infrastructural autonomy, and value-chain capture. These countries often depend heavily on imported hardware, foreign cloud providers, externally financed telecommunications systems, and international development frameworks to sustain digital modernization. **In practice, this means that even when governance initiatives exist domestically, the material infrastructures underpinning them remain partially externalized. The result is a condition in which sovereignty becomes fragmented: states may possess regulatory aspirations without fully controlling the infrastructures they seek to govern.** This asymmetry is particularly significant in Africa, where digital expansion frequently occurs through foreign-financed platforms and transnational technological partnerships that simultaneously expand connectivity and deepen dependency. The data therefore suggests that multipolar inclusion alone does not automatically produce technological autonomy. Without sustained industrial policy, domestic technical ecosystems, and cognitive infrastructures capable of producing expertise internally, peripheral states risk entering the multipolar digital order primarily as consumers of competing external systems rather than as autonomous technological actors.

The middle tier of BRICS+, India, Brazil, Saudi Arabia, UAE, and Indonesia, reveals another pattern altogether: selective sovereignty combined with uneven cognitive consolidation. These states display important pockets of autonomy in areas such as fintech, digital governance, cybersecurity, public digital services, cloud infrastructure, or AI development, yet they remain structurally dependent in other critical layers. India demonstrates substantial software and infrastructural dynamism, but still faces constraints in governance consolidation and industrial verticalization. Brazil possesses meaningful governance and institutional capacities, especially regarding digital regulation and public-sector systems, yet continues to rely heavily on foreign technological infrastructures and imported high-end hardware. The Gulf states combine impressive investment capacity with externally anchored technological ecosystems. Across these cases, cognition becomes especially important. **Countries that cultivate strategic doctrines, domestic expertise, educational ecosystems, think tanks, and sovereign technological narratives should tend to display greater coherence across the other dimensions of the index.** Cognitive sovereignty acts as a coordinating layer through which states transform isolated technological initiatives into long-term strategic projects. Without it, digital modernization risks becoming fragmented, reactive, and externally dependent even when substantial financial or infrastructural resources are available.

The BRICS+ data suggests that multilateralism may represent one of the few viable exits from concentrated technological dominance. No single developing or middle-power state can

independently reproduce the entirety of contemporary digital infrastructures, semiconductor chains, cloud ecosystems, AI development pipelines, and standards architectures currently concentrated in a handful of global actors. **Yet collective coordination creates the possibility of distributed sovereignty: shared infrastructures, alternative payment systems, technological cooperation, regulatory coordination, educational exchanges, and parallel governance forums capable of gradually reducing systemic dependency.** In this sense, the emerging BRICS+ technological order should be understood as an attempt to renegotiate the terms under which technological integration occurs. The data reveals a transitional moment in which states increasingly seek to diversify dependencies, construct defensive redundancies, and recover strategic room for maneuver inside a deeply unequal digital order. Multilateralism thus appears as a material strategy for survival and autonomy within an international system where technological infrastructures increasingly determine the boundaries of sovereignty itself.

3.3. The Global North *versus* The Global South

To visualize how developed countries are in terms of Digital Sovereignty, we organize them across two synthetic axes that capture distinct but interconnected dimensions of technological power. The horizontal (X) axis, **Infrastructural Capacity**, represents the average between the Hardware (H_{0-100}) and Software (S_{0-100}) levels, measuring the material and industrial foundations of technological autonomy, including infrastructure control, computational capacity, software ecosystems and domestic production capability. The vertical (Y) axis, **Actuation Capacity**, represents the average between Cognitive (C_{0-100}) and Governance (G_{0-100}), capturing the ability of states to regulate, coordinate and shape digital environments through governance architectures, informational influence, data regulation and institutional control. Together, these axes position countries according to the balance between material technological capacity and the political-cognitive ability to govern technological systems, allowing the identification of differentiated trajectories of sovereignty within the emerging multipolar digital order.

The axes are operationalized through the following formulas:

$$X = \frac{H_{0-100} + S_{0-100}}{2} \text{ and } Y = \frac{C_{0-100} + G_{0-100}}{2}$$

The plotted countries are shown in the following chart:

Chart 2 - BRICS+ DSI Score, charted.

Source: Authors.

The distribution of countries across the graph reveals that structural technological power remains heavily concentrated in the Global North. The upper-right quadrant, where both infrastructural capacity and actuation capacity converge at high levels, is populated predominantly by states historically integrated into the industrial, scientific, and financial core of the international system. Countries such as France, Switzerland, Sweden, Japan, Germany, South Korea, and the United States combine advanced telecommunications infrastructure, domestic industrial ecosystems, high-end research capacity, institutional continuity, and regulatory sophistication. **Their position reflects the cumulative historical consolidation of scientific institutions, industrial capital, educational systems, military innovation, and bureaucratic coordination accumulated over decades, and in some cases centuries.** Technological sovereignty thus appears as an extension of long-term structural power.

Within this environment, China and Russia emerge as the two most significant challenges to the historical concentration of technological dominance in the Atlantic world, though each follows a different trajectory. China represents the clearest example of a state that successfully transformed industrial scale into systemic technological power. Its position at the extreme upper-right corner reflects the convergence of infrastructure, governance, cognition, and industrial policy into a coordinated state project capable of competing directly with Western technological centrality. China no longer appears as a peripheral manufacturing hub integrated into foreign value chains, but as an actor capable of constructing parallel ecosystems in cloud computing, artificial intelligence, digital payments, telecommunications, and strategic infrastructure. Russia, meanwhile, occupies a more complex position. Its infrastructural base remains more constrained than China's or the leading Western economies, yet its exceptionally high actuation capacity demonstrates the strategic importance of governance, institutional coordination, and cognitive sovereignty even under sanctions and geopolitical pressure. Russia increasingly reorganized technological policy around resilience, continuity, and defensibility against external coercion. Both countries therefore approach digital sovereignty as protection against asymmetrical dependence on foreign-controlled technological systems.

The broader Global South, however, appears marked by fragmented modernization. Countries such as Brazil, Indonesia, Egypt, South Africa, Kenya, Vietnam, and Mexico occupy intermediary or lower-middle positions within the graph, demonstrating varying combinations of digital expansion and structural dependency. Many of these states possess growing digital economies, expanding internet penetration, sophisticated fintech sectors, digital public services, and increasingly ambitious AI or cybersecurity initiatives. Yet these advances frequently remain layered upon infrastructures controlled externally. Cloud services, semiconductor supply chains, operating systems, satellite infrastructures, and core platform ecosystems continue to be dominated by foreign actors. **The result is a condition in which states modernize digitally without fully internalizing the material and strategic foundations of that modernization. Connectivity expands, but infrastructural sovereignty often does not.**

3.3.1. Infrastructural versus actuation capacity

This distinction becomes clearer when examining **the gap between infrastructural capacity and actuation capacity** as the graph demonstrates that possessing infrastructure alone does not guarantee autonomy. Some countries achieve substantial digital penetration while lacking the institutional capacity to discipline foreign platforms, impose national standards, coordinate industrial strategy, or sustain long-term technological planning. Others, such as Russia, partially compensate for infrastructural limitations through strong governance and cognitive coherence. This

reveals that technological sovereignty depends not only on technical assets, but on the capacity to politically operationalize them. **Cognition and governance therefore function as multipliers of technological power.** Countries capable of producing strategic doctrines, educational ecosystems, regulatory frameworks, epistemic communities, and long-term institutional coordination transform infrastructure into sovereignty. Where these cognitive and governance layers remain weak, technological modernization risks becoming externally dependent even when material development advances.

This asymmetry is particularly visible across much of the Global South, where digital integration increasingly occurs without proportional ownership over the systems enabling it. Countries become deeply embedded in global digital networks while exercising limited control over the infrastructures governing data storage, computation, standards, algorithms, or platform regulation. **The result resembles earlier historical dependency structures, now reorganized through digital systems, as where colonial economies once extracted raw materials and agricultural commodities, contemporary digital systems increasingly extract data, behavioral information, market dependence, and infrastructural rents.** This emerging condition has often been described as data colonialism: a configuration in which populations generate enormous informational and economic value through digital participation while ownership, computation, and strategic control remain concentrated elsewhere. Digital dependency thus reproduces older center-periphery dynamics in updated technological form. Cloud dependency replaces industrial dependency; platform dependency replaces communications dependency; algorithmic visibility replaces older mechanisms of informational asymmetry.

4. CONCLUSIONS AND FINAL CONSIDERATIONS

From this baseline, the research proceeds outward. Subsequent work will move beyond the index itself to conduct in-depth country case studies, tracing how each configuration of technological capacity, governance, and value capture unfolds within specific political and institutional contexts. Alongside these, smaller comparative studies will be undertaken, pairing countries or regions where similarities and divergences can be examined with greater precision than large comparison allows. This initial effort thus operates at scale, privileging breadth and comparability, while later stages will progressively deepen both the granularity and the interpretive density of the analysis.

In parallel, the Digital Sovereignty Index developed under the BRICS+ Tech Forum is conceived as an ongoing project. As new data is incorporated, as classifications are refined, and as empirical insights accumulate across case studies, the index will be iteratively updated. Over time,

this process is expected to expand both the volume and the quality of the underlying evidence base, strengthening the robustness of the scores and enhancing their analytical usefulness for future research and policy engagement.

4.1. *Data accessibility*

Subsequent iterations of the DSI will move toward a progressively denser evidentiary architecture, given the aforementioned issues we discovered when it came to data collection. Future versions aim to incorporate broader partnerships with regional specialists, multilingual research teams, technical experts, and institutional collaborators capable of accessing locally embedded materials often absent from international circulation. This includes expanding the use of native-language documentation, regulatory archives, procurement databases, technical standards repositories, and national industrial reports that remain invisible to conventional comparative datasets.

At the same time, future development will also prioritize the construction of longitudinal repositories capable of tracking changes across time rather than relying solely on static snapshots. Technological sovereignty is a moving process shaped by geopolitical pressure, industrial policy, sanctions, market restructuring, and infrastructural adaptation. Capturing these transformations requires a time-conscious framework capable of observing trajectories, reversals, and periods of accelerated transition.

We also recognize that many dimensions of digital sovereignty remain partially hidden behind proprietary systems, classified arrangements, or corporate-state dependencies that resist external observation. As such, the DSI does not claim perfect transparency over the structures it measures. Rather, it seeks to progressively reduce the distance between observable indicators and the underlying realities they approximate. Each new iteration, therefore, is conceived as an expansion of visibility.

However, a natural limitation of this type of research must be considered: the continuous process of refining indicators does not imply the construction of a perfect indicator, since, conceptually, indicators are not capable of capturing all aspects of complex social phenomena. Specifically regarding digital sovereignty, technological and social transformations tend to require periodic changes to the adopted indicators, whether due to the obsolescence of certain technologies, institutional or economic changes that alter the constitutive elements of the definition of digital sovereignty, or difficulties in accessing data.

In practical terms, the next stages of the project will involve expanding the evidence base through direct institutional engagement, refining scoring calibration through inter-coder validation, increasing methodological transparency in evidentiary weighting, and developing regional case studies capable of stress-testing the framework under different geopolitical conditions. The objective is not merely to produce a ranking, but to construct an increasingly robust comparative instrument capable of capturing how states accumulate, negotiate, lose, or externalize technological power across multiple layers of dependency and control.

Under these conditions, the DSI becomes inseparable from the very problem it attempts to measure: **the unequal distribution of informational visibility in the international system as the capacity to know, verify, and observe technological structures is itself shaped by asymmetries of power.** In this sense, the gaps encountered throughout the research are not methodological accidents alone, but part of the broader geopolitical reality the index seeks to understand.

4.2. The Governance level

The Governance level perhaps reveals more clearly than any other dimension the fungibility of technological power across domains. Governance cannot be reduced to the mere existence of laws, agencies, or formal regulatory instruments in isolation, because the effectiveness of these mechanisms is often conditioned by capacities situated in hardware, software, and cognition. A country may possess sophisticated legal frameworks and institutional coordination while still remaining structurally dependent on foreign infrastructures, proprietary standards, or externally controlled platforms. Yet this dependence does not entirely negate governance capacity. Rather, it produces differentiated forms of sovereignty, where states may still exert meaningful regulatory authority despite technological asymmetries.

This became particularly evident in the comparative assessment of European countries. The European Union demonstrates one of the most advanced governance architectures in the digital sphere through GDPR-related enforcement mechanisms, cloud compliance standards, cybersecurity coordination, and regulatory projection beyond its territorial borders. Although the EU itself is not scored as a sovereign state within the DSI, its institutional ecosystem effectively extends regulatory capacity across member states, creating a partially shared governance environment. In this sense, countries integrated into the European regulatory structure may exhibit governance capacities disproportionate to their independent technological infrastructures because they inherit part of the bloc's normative and coercive power. This creates an important methodological tension: **whether regulatory sovereignty exercised through supranational integration should be interpreted as diminished autonomy or as a collective form of sovereign capacity.**

The distinction becomes particularly relevant when considering G3 (regulatory capacity). The ability to compel compliance from large transnational providers does not emerge solely from domestic ownership of hardware or software infrastructures. States may lack complete technological autonomy while still imposing meaningful legal obligations upon foreign providers operating within their jurisdictions. The European case illustrates this dynamic clearly, as member states can often require compliance with localization, transparency, and auditability standards through the regulatory leverage of the broader European framework. At the same time, the dependence of European digital infrastructures on US hyperscalers and foreign computational ecosystems demonstrates that governance strength does not automatically translate into full technological sovereignty across all dimensions. The relationship between governance and the other levels is therefore interconnected, but not reducible.

The Brazilian case also illustrates the fluidity of these boundaries. While earlier evaluations emphasized fragmented enforcement and limited regulatory coercion, more recent developments suggest movement away from a minimal enforcement configuration toward an intermediate one, particularly as institutional disputes surrounding platforms, judicial authority, and digital compliance intensified after 2023. Such cases reveal that governance scores are especially sensitive to temporal shifts because regulatory capacity is shaped not only by formal legislation, but by political willingness, institutional coordination, jurisprudential consolidation, and the practical ability to discipline market actors.

The United States and China ultimately represent distinct but convergent forms of governance dominance. China combines centralized institutional coordination, integrated industrial strategy, and strong coercive capacity across the entire digital production chain. The United States, by contrast, exercises governance power through a hybrid configuration composed of federal institutions, technical standard-setting bodies, military and intelligence coordination, and the structural centrality of its private technology firms within global markets. Despite possessing weaker federal legal uniformity in some areas, the US retains unparalleled agenda-setting power because much of the global digital environment remains architected around infrastructures, standards, and platforms under American influence.

For this reason, governance within the DSI should not be interpreted as a static measure of legal sophistication alone. It reflects the broader capacity to impose norms, arbitrate conflicts, discipline technological actors, and shape the transnational conditions under which digital systems operate. The Governance level therefore occupies a structurally relational position within the index: it both depends upon and partially compensates for asymmetries in the other dimensions, revealing

how sovereignty itself may be accumulated not only through ownership of infrastructures, but through the power to regulate, constrain, and define the terms under which infrastructures function.

This capacity is not always fully detectable through the observation of available data on the existing institutional framework, since the instruments and coordination actions between the State and the private sector are not always disclosed to the public. Instead, they become obscured and diluted within lobbying practices, the operations of anonymized investment funds, extra-official communication channels, and the movement of individuals among corporations, associations, think tanks, and government agencies - a "revolving door" mechanism.

Deepening the understanding of these hidden governance mechanisms is not within the scope of this work, but it may constitute a future development, with the execution of specific case studies to broaden their comprehension. Eventually, such case studies may assist in the discovery of new governance variables that could be incorporated into the DSI.

4.3. BRICS Countries

The BRICS+ countries reveal highly uneven trajectories of digital sovereignty, ranging from China's near full-spectrum technological integration to more fragmented forms of selective autonomy among countries such as Brazil, India, and South Africa. The data suggests that BRICS+ should not be understood as a homogeneous technological bloc, but rather as a coalition of states attempting, through different strategies and capacities, to reduce exposure to concentrated external technological power. What unites these countries is less a shared level of development than a shared concern with infrastructural dependency, governance vulnerability, and the geopolitical consequences of foreign technological dominance.

This asymmetry also reflects the absence of a unified digital sovereignty strategy within BRICS+ itself. While the bloc increasingly converges around critiques of Western technological concentration and the risks associated with infrastructural dependency, member states differ substantially in both their strategic priorities and their material capacities to pursue autonomy. China treats digital sovereignty as a central pillar of state power and long-term geopolitical competition, whereas countries such as Brazil, India, and South Africa often approach it through more fragmented combinations of regulatory initiatives, selective industrial policy, market negotiation, or defensive governance measures. In practice, this produces uneven forms of sovereignty, where some states seek technological leadership and ecosystem control, while others pursue limited reductions in dependency within constrained economic, industrial, and geopolitical conditions.

4.4. *The Global North versus the Global South*

The DSI demonstrates the persistence of a strong structural divide between Global North and Global South countries across infrastructure, governance, software ecosystems, and value-chain capture. While advanced economies continue to dominate the upper ranges of technological sovereignty, much of the Global South remains integrated into digital systems through dependent forms of modernization. Yet the data also reveals the gradual emergence of alternative technological poles and intermediary sovereign actors, suggesting that the contemporary technological order is becoming increasingly multipolar, though still deeply unequal.

Neither the speed nor the impacts of this movement toward multipolarity can be predicted, given their dependence on the technological, geopolitical, and economic contestations identified above. The DSI was not designed as an indicator for forecasting future developments; nevertheless, once comprehensive time-series data are generated, it may be possible to detect trends that merit attentive monitoring.

4.5. *The Dragon in the Room*

China emerges as the single most significant challenge to the historical concentration of technological dominance in the Atlantic world. Its exceptionally high scores across infrastructure, software, cognition, and governance reflect the consolidation of an integrated sovereign technological ecosystem capable not only of domestic coordination, but also of external projection through standards, infrastructure financing, and digital governance initiatives. China's trajectory demonstrates that technological sovereignty at scale is possible outside the traditional Western developmental path, fundamentally reshaping the geopolitical structure of the digital order.

4.6. *Multilateralism as a defensive strategy*

Chart 2 suggests the emergence of a new technological hierarchy structured through unequal control over infrastructures, cognition, governance, and value-chain capture. At the top sit states capable of governing technological systems globally or regionally. Beneath them are strategic sovereigns capable of defending partial autonomy under pressure. Further below emerge transitional powers with selective sovereignty in specific sectors but persistent structural dependencies. Finally, large portions of the Global South remain integrated primarily as users, consumers, and data-generating populations within externally governed systems. This hierarchy is deeply post-colonial in character because it reproduces uneven global distributions of extraction, dependency, and strategic coordination through digital infrastructures rather than exclusively

territorial or industrial mechanisms. Technological systems increasingly determine not merely economic productivity, but the conditions under which states exercise sovereignty itself.

Under these conditions, multilateralism increasingly appears not simply as diplomatic preference, but as a defensive strategy against concentrated technological dominance. **No isolated peripheral or semi-peripheral state can independently reproduce the entire stack of contemporary technological systems:** semiconductors, AI computation, cloud infrastructures, cybersecurity ecosystems, satellite architectures, and standards-setting institutions require enormous industrial, financial, and cognitive scale. For this reason, initiatives such as BRICS+, South-South technological cooperation, regional payment systems, shared AI infrastructures, coordinated digital governance frameworks, and alternative standards ecosystems become structurally significant. Yet multilateralism alone is insufficient without digital sovereignty. Cooperation between dependent states that lack domestic infrastructural, cognitive, and governance capacities risks merely redistributing dependency rather than overcoming it. Digital sovereignty therefore becomes the necessary foundation upon which meaningful multilateral technological autonomy can emerge. Only states capable of exercising some degree of sovereign control over their infrastructures, regulatory systems, and cognitive production can participate in multipolar arrangements as autonomous actors rather than subordinated extensions of external technological systems.

In short, the findings suggest that multilateralism increasingly functions as a defensive strategy against concentrated technological dominance. No isolated middle or peripheral power can independently reproduce the full stack of contemporary technological infrastructures, from semiconductors to AI computation and cloud ecosystems. Under these conditions, initiatives such as BRICS+, South-South cooperation, and coordinated digital governance frameworks become mechanisms through which states seek to reduce dependency and expand strategic autonomy. Yet multilateralism alone is insufficient without domestic sovereign capacity, as meaningful autonomy depends upon the ability of states to exercise control over at least part of their infrastructural, regulatory, and cognitive systems.

4.7. Challenges and the Way Forward

For this to become feasible in Global South countries, the first challenge lies in incorporating technological sovereignty into their political agenda. This is no simple process, given the centuries-old colonial dependency ties that have been established. These ties rest upon chains of material interests connecting domestic elites to international capital. Yet they are also rooted in cognitive structures that naturalize external dependency and subordination - structures that have

been internalized by political decision-makers, public sector managers and technical staff, and business leaders.

Like any cognitive change, overcoming this challenge does not occur in a single, swift movement. This is a gradual transformation, and therefore it is not possible to wait for it to be fully completed before taking further steps.

In complex political environments, the implementation of public policies that promote digital sovereignty is necessarily gradual and marked by advances and setbacks, experimentation and contestation. Overcoming the provision of fragmented public policies is a central challenge from an institutional, political, and economic perspective. It is necessary to articulate the promotion of technological innovation concurrently with its integration into the productive chains of crucial economic sectors, the upskilling of the workforce, and the establishment of supply chains that ensure the availability of critical resources.

The strengthening of the digital sovereignty agenda within civil society can function as a source of pressure that induces the political system to take a stand and adopt more far-reaching measures. Academic research also has a significant contribution to make to this movement: without the production of knowledge about the processes that construct technological dependency, it is not possible to establish policies to promote digital sovereignty. This study aims to contribute to this debate and its future developments.

5. REFERENCES

MAGGINO, Filomena). Complexity and Its Implications in Dealing with Indicators In: MAGGINO, Filomena (ed.) Complexity in Society: From Indicators Construction to their Synthesis. Cham: Springer, 2017.

RESNIK, David B., HOSSEINI, Mohammad. The ethics of using artificial intelligence in scientific research: new guidance needed for a new tool. **AI Ethics**. 5(2), 2025. DOI: <https://doi.org/10.1007/s43681-024-00493-8>.

RAEL, Robson. O Novo Banco de Desenvolvimento: Um meio de exercício de poder para o BRICS. Editora Dialética, 2022. DOI: <https://doi.org/10.48021/978-65-252-2718-4>.

ROCHA-DASHICHEVA, Isabela Wagnerovna. The three levels of Technological Dominance: hardware, software and cognition in global south defense architectures. **Revista InterAção**, v. 17, n. 1, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5902/2357797595118>.

SILVA, Luciana Mara; DORNELLES, Dayane (org.). **Guia para uso ético da inteligência artificial generativa**. Florianópolis: UDESC, 2025.

SILVEIRA, Sergio Amadeu, XIONG, Jeff. Índice de soberania digital: o caso do Brasil.. Liinc em revista, v. 21, n. 01, 2025. DOI: <https://doi.org/10.18617/liinc.v21i1.7451>.

VAZ, José Carlos. O acesso à tecnologia como objeto de política pública: direitos, democracia, desenvolvimento e soberania nacional. In: TIC Domicílios 2015–Pesquisa Sobre O Uso Das Tecnologias de Informação E Comunicação Nos Domicílios Brasileiros. São Paulo, Comitê Gestor da Internet no Brasil, pp. 55-63, 2016.

_____. Soberania e autonomia tecnológica: a tecnologia como capacidade estratégica do Estado. In.: SILVA, Orlando, MIELLI, Renata, CUGLER, Ergon. **Soberania Digital: Desafios do presente para um Brasil do Futuro**. Kotter editorial, 2026. ISBN: 978-65-5361-584-7.

Índice de Soberania Digital [v. 1.0]: Um ranking de soberania digital por país baseado em codificação especializada

COORDENADORES DE PESQUISA

Isabela Wagnerovna **ROCHA-DASHICHEVA**²¹; Aleksandr Denisovich **DASHICHEV**²²; Laura Beatriz **LUDOVICO**²³; Felipe Camargo **PIAZZA**²⁴; Ergon Cugler de Moraes **SILVA**²⁵; José Carlos **VAZ**²⁶

ASSISTENTES DE PESQUISA

João Pedro Falcão de Oliveira **LUCENA**²⁷; Giovana **CARNEIRO**²⁸; Leticia **TEIXEIRA**²⁹; Israel **ROCHA**³⁰; Natália **MAGALHÃES**³¹; João **CAMELLO**³²; Caio Ivo **SIMONI**³³; Robson Cunha **RAEL**³⁴; Iasmim Verônica Cardoso Alves de Souza e **SILVA**³⁵; Claudio Andrés **TÉLLEZ-ZEPEDA**³⁶

Resumo: Este artigo propõe um Índice de Soberania Digital (Digital Sovereignty Index - DSI) orientado por teoria, concebido para medir como os Estados acumulam e exercem poder tecnológico nas dimensões de hardware, software, cognição e governança. A pesquisa investiga como os Estados se posicionam na emergente ordem tecnológica global e em que medida conseguem governar, produzir, regular e coordenar estrategicamente infraestruturas e sistemas digitais. Utilizando uma metodologia comparativa baseada em codificação especializada, fundamentada em níveis de dominância tecnológica e domínios de autonomia, o estudo avalia os países por meio de uma estrutura multinível de pontuação que combina capacidades infraestruturais, cognitivas e de governança. Os achados preliminares revelam uma divisão persistente entre o Norte Global e o Sul Global, a crescente importância da governança e da soberania cognitiva, o papel estratégico de recursos críticos e a emergência da China e da Rússia como polos tecnológicos alternativos que desafiam a histórica concentração da dominância tecnológica no mundo Atlântico. **Palavras-chave:** Soberania Digital, Multipolaridade, Governança Tecnológica, Colonialismo de Dados, BRICS+.

DOI deste paper: [10.5281/zenodo.20277296]. *Url:* <https://zenodo.org/records/20277296>.

DOI do sumário executivo: [10.5281/zenodo.20277298]. *Url:* <https://zenodo.org/records/20277298>.

²¹ Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília (IPOL UnB), BRICS+ Forum for Strategic Technologies (BRICS Tech Forum), GEPSI Data IREL UnB, rocha@bricstechforum.org.

²² Academia Russa de Ciências (RAS), BRICS+ Forum for Strategic Technologies (BRICS Tech Forum), dashichev@bricstechforum.org.

²³ Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), BRICS+ Forum for Strategic Technologies (BRICS Tech Forum), GEPSI Data IREL UnB, ludovico@bricstechforum.org.

²⁴ Universidade de São Paulo (USP), BRICS+ Forum for Strategic Technologies (BRICS Tech Forum), piazza@bricstechforum.org.

²⁵ Fundação Getúlio Vargas (FGV), Conselho para o Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável (CDESS) da República Federativa do Brasil, contato@ergoncugler.com.

²⁶ Universidade de São Paulo (USP), Grupo de Estudos em Tecnologia e Inovações na Gestão Pública, vaz@usp.br.

²⁷ Instituto de Educação Superior de Brasília (IESB), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP), GEPSI Data IREL UnB.

²⁸ Fundação Getúlio Vargas, GEPSI Data IREL UnB.

²⁹ Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), BRICS+ Forum for Strategic Technologies.

³⁰ Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Laboratório de Simulações e Cenários EGN, GEPSI Data IREL UnB.

³¹ Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), BRICS+ Forum for Strategic Technologies.

³² Universidade de Brasília (UnB), GEPSI Data IREL UnB.

³³ Grupo de Pesquisa em Política Externa Brasileira (GEPEB) do Centro Universitário de Brasília (CEUB), GEPSI Data IREL UnB.

³⁴ Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (IREL UnB), Lab BRICS IREL UnB.

³⁵ Universidade Católica de Santos (UNISANTOS), GEPSI Data IREL UnB.

³⁶ Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), GEPSI Data IREL UnB.

1. INTRODUÇÃO

A Soberania Digital é, hoje, sinônimo de Soberania, na medida em que as infraestruturas digitais moldam as próprias condições sob as quais a soberania é exercida. Computação em nuvem, semicondutores, inteligência artificial, redes de telecomunicações, sistemas satelitais, arquiteturas de cibersegurança e ecossistemas de plataformas já não operam apenas como setores econômicos ou ferramentas técnicas, mas como infraestruturas estratégicas por meio das quais os Estados acumulam poder, coordenam instituições, regulam populações e projetam influência geopolítica. Nessas condições, a dependência tecnológica adquire consequências que ultrapassam em muito a mera competitividade industrial. A dependência de infraestruturas controladas por atores estrangeiros expõe os Estados a vulnerabilidades assimétricas capazes de afetar a continuidade econômica, a integridade informacional, a autonomia política e a própria segurança nacional.

Ao mesmo tempo, a ordem tecnológica contemporânea permanece profundamente desigual. Um número relativamente pequeno de países e corporações continua a dominar a produção avançada de semicondutores, infraestruturas hyperscale de computação em nuvem, sistemas operacionais, processos de definição de padrões, capacidade computacional para inteligência artificial e plataformas digitais globais. Grande parte do Sul Global, por sua vez, vivencia a expansão digital por meio de ecossistemas governados externamente, frequentemente integrando-se a sistemas digitais globais sem controle proporcional sobre as infraestruturas que os tornam possíveis. À medida que os sistemas tecnológicos se tornam cada vez mais centrais para a governança, a coordenação militar, a comunicação, as finanças e a produção industrial, a questão da soberania digital emerge como uma das questões geopolíticas definidoras do século XXI.

Por que devemos medir a soberania digital? A insuficiência em termos de soberania digital constitui um problema público que, como tal, exige respostas tanto do governo quanto da sociedade. Produzir avaliações e comparações dos níveis de soberania digital dos países pode auxiliar na formulação de estratégias nacionais no campo das tecnologias digitais. Tais estratégias requerem um elevado grau de integração de políticas públicas (Vaz, 2016), dada a complexidade e a multidimensionalidade da soberania digital.

Compreender essa complexidade da soberania digital exige um esforço analítico significativo. A soberania digital é um construto que representa um fenômeno abstrato, o que requer um elevado grau de interpretação da realidade, na medida em que é necessário identificar variáveis capazes de permitir análises de suas múltiplas dimensões. O uso de indicadores sintéticos oferece um instrumento útil nesse tipo de situação, pois tais indicadores combinam variáveis relacionadas a aspectos específicos da realidade que caracterizam o fenômeno mais amplo em análise, produzindo

simultaneamente recursos analíticos e sintéticos para avaliação e comparação. Sem negar a complexidade, os indicadores sintéticos simplificam a compreensão dessa complexidade, facilitam a análise e a interpretação dos resultados, bem como sua comunicação e circulação no debate público (Maggino, 2017).

A construção de um Índice de Soberania Digital, portanto, cumpre três objetivos: a) identificar e analisar as múltiplas dimensões da soberania digital em países específicos; b) permitir avaliações sintéticas do nível de soberania digital; e c) possibilitar comparações entre países que ofereçam uma compreensão abrangente do contexto global de desigualdade entre os Estados no que diz respeito à soberania digital.

Houve algumas tentativas de produzir um Índice de Soberania Digital. Silveira e Xiong (2025) propõem um Índice de Soberania Digital fundamentado em quatro dimensões centrais: dados, infraestrutura, governança e capacidade digital. Seu conceito central é o de autonomia, e seu DSI busca captar o grau de autonomia nacional em domínios tecnológicos estratégicos. Sua contribuição oferece uma estrutura analítica organizada e relevante para políticas públicas, particularmente atenta às questões de dependência e à distribuição desigual do controle tecnológico entre o Norte Global e o Sul Global. O Índice de Soberania Digital da Nextcloud, por sua vez, utiliza varreduras via Shodan para contabilizar ferramentas visíveis de colaboração autohospedada por 100 mil habitantes. Essa métrica oferece um retrato útil de onde alternativas open-source estão sendo implementadas, mas não captura a posição estrutural dos Estados em hardware, software, cognição e governança, nem sua capacidade de regular provedores transnacionais ou moldar padrões globais.

Nosso DSI é uma medida orientada por teoria e baseada em codificação especializada das capacidades nacionais e dos domínios de controle ao longo de camadas tecnológicas críticas, enfatizando a captura geopolítica de valor em vez da mera presença de ferramentas específicas. Trata-se, portanto, de um instrumento adequado para compreender a posição dos Estados na ordem tecnológica global, captando não apenas quais tecnologias eles podem utilizar, mas também aquelas que podem desenvolver, restringir e, em última instância, comandar nas dimensões de hardware, software, cognição e governança. O índice diferencia-se de outras abordagens ao conceituar soberania digital como a capacidade dos Estados de governar, restringir, reproduzir e operacionalizar estrategicamente sistemas tecnológicos em múltiplas camadas interconectadas.

Mais importante de tudo, trata-se do melhor instrumento para ranquear países em termos de soberania digital. Mais especificamente, busca compreender como a soberania tecnológica se distribui internacionalmente, como governança e cognição interagem com a capacidade

infraestrutural e se arranjos multipolares emergentes, como os BRICS+, podem alterar as estruturas existentes de dependência tecnológica. Para isso, desenvolvemos uma estrutura comparativa orientada por teoria e baseada em codificação especializada, capaz de captar tanto as dimensões materiais quanto políticas da soberania digital entre diferentes países e regiões.

Nossos achados sugerem que a soberania digital permanece altamente concentrada em um grupo relativamente pequeno de Estados tecnologicamente avançados, reproduzindo muitas das assimetrias históricas associadas às hierarquias internacionais industriais e pós-coloniais. Ao mesmo tempo, os dados revelam a emergência de polos tecnológicos alternativos, particularmente China e Rússia, ao lado de atores soberanos intermediários, como Índia e Brasil. Os resultados também demonstram que governança e cognição funcionam cada vez mais como multiplicadores decisivos de poder tecnológico, enquanto a coordenação multilateral pode emergir como uma das poucas estratégias viáveis disponíveis para potências médias e periféricas que buscam reduzir sua dependência dentro de uma ordem digital profundamente desigual.

Este artigo está estruturado da seguinte forma: a **Seção 2** apresenta a estrutura metodológica do Índice de Soberania Digital, incluindo seus fundamentos teóricos, dimensões analíticas, lógica de pontuação e arquitetura de evidências. A **Seção 3** operacionaliza o índice e discute o uso de IA na coleta e classificação comparativa de evidências. A **Seção 4** apresenta os achados preliminares, incluindo a avaliação comparativa dos países BRICS+ e a divisão mais ampla entre Norte Global e Sul Global em termos de soberania tecnológica. Por fim, a **Seção 5** discute as implicações geopolíticas mais amplas dos achados, particularmente no que diz respeito à governança, multipolaridade, ascensão da China e multilateralismo como estratégia defensiva contra a concentração da dominância tecnológica.

2. MÉTODO

Essa abordagem baseia-se nos três níveis de Dominância Tecnológica de Rocha-Dashicheva (2026), operacionalizados por meio de (1) hardware, (2) software e (3) cognição, com a adição de um quarto nível adicional de (4) governança; e nas dimensões de verticalidade da autonomia tecnológica de Vaz (2026), operacionalizadas em quatro níveis de domínio: (1) uso, (2) aquisição, (3) especificação e (4) produção, bem como em um quinto domínio adicional de (5) captura de valor na cadeia produtiva. O Índice de Soberania Digital (DSI) é, assim, construído como uma medida multinível capaz de captar o grau em que os Estados governam as condições materiais, infraestruturais, cognitivas e regulatórias sob as quais as tecnologias operam.

Subjacente a essa estrutura encontra-se a concepção de fungibilidade do poder de Rael (2022): a ideia de que o poder acumulado em um domínio pode ser convertido em capacidade de influência em outro. Concentração econômica pode transformar-se em autoridade regulatória; infraestruturas tecnológicas podem gerar influência geopolítica; legitimidade cognitiva pode reforçar dominância institucional. No interior do DSI, isso significa que hardware, software, cognição e governança não podem ser tratados como dimensões plenamente isoladas, mas como camadas interconectadas por meio das quais o poder circula, se estabiliza e se reproduz ao longo do sistema tecnológico.

2.1. Estrutura Analítica

Para medir um score agregado de Soberania Digital, consideramos os quatro Níveis de Dominância Tecnológica:

5. **Hardware:** infraestruturas materiais e capacidades industriais (redes, data centers, satélites, hardware de defesa e de infraestruturas críticas, insumos energéticos).
6. **Software:** sistemas operacionais, computação em nuvem e middleware, aplicações críticas, padrões e protocolos que mediam a forma como o hardware é utilizado e interconectado.
7. **Cognição:** doutrinas, comunidades especializadas, estruturas de formação, imaginários estratégicos e infraestruturas epistêmicas que moldam a forma como tecnologias digitais e de defesa são compreendidas e governadas.
8. **Governança:** arquiteturas institucionais, jurídicas e políticas por meio das quais um Estado direciona, restringe e arbitra os outros quatro níveis. Abrange leis, regulações, regras de contratação pública, tratados, mecanismos de supervisão, decisões orçamentárias e estruturas burocráticas que determinam quem controla infraestruturas e códigos, sob quais padrões, com quais mecanismos de responsabilização e em favor de quais interesses estratégicos.

Sobre esses níveis aplicamos os cinco níveis de domínio a cada nível de dominância tecnológica:

6. **Domínio de uso:** o Estado é capaz de operar a tecnologia autonomamente em suas rotinas cotidianas, mas possui pouco controle sobre sua escolha ou sobre as condições mais amplas de fornecimento.
7. **Domínio de aquisição:** o Estado controla todas as variáveis relacionadas à aquisição do artefato tecnológico; possui acesso à informação, expertise doméstica para negociação e ausência de restrições legais ou contratuais impostas por atores externos que limitem o

controle futuro sobre seu uso (por exemplo, cláusulas restritivas de transferência tecnológica em contratos militares).

8. **Domínio de especificação:** o Estado é capaz de especificar como o artefato deve ser projetado e utilizado; define requisitos técnicos, de segurança e interoperabilidade que orientam a aquisição ou o desenvolvimento interno, e os fornecedores precisam se adaptar a esses parâmetros.
9. **Domínio de produção:** o Estado (diretamente ou por meio de entidades sob controle nacional) controla todas as variáveis necessárias para desenvolver e reproduzir o artefato ou capacidade, incluindo base industrial, capital humano e conhecimento crítico.
10. **Domínio de captura de valor na cadeia produtiva:** também compreendido como Retorno Comercial sobre Investimento (ROI). O Estado (diretamente ou por meio de empresas e fundos sob controle nacional) é capaz de desenvolver um artefato viável comercialmente - superior ou ao menos competitivo em relação aos demais artefatos disponíveis naquele nicho, em escala nacional ou global - e, então, capturar o valor econômico gerado ao longo de seu ciclo de vida, incluindo lucros provenientes de exportações, licenciamento, serviços e integração em cadeias de valor nacionais e globais, de modo que a autonomia tecnológica se traduza em ganhos sustentados fiscais, industriais e de inovação, em vez de permanecer restrita apenas ao controle operacional.

Para o domínio final de captura de valor, diversas considerações emergem ao aplicar a estrutura analítica à Governança. A questão não reside apenas em saber se um Estado possui legislação formal ou agências regulatórias, mas se sua arquitetura institucional e jurídica é capaz de disciplinar, restringir e moldar efetivamente infraestruturas tecnológicas transnacionais que operam em seu território. Em termos práticos, a questão torna-se se um país que adota soluções de computação em nuvem, plataformas, cibersegurança ou inteligência artificial arquitetadas sob jurisdições estrangeiras consegue impor a primazia de sua própria ordem nacional: exigindo localização de dados, restringindo transferências posteriores de dados, impondo padrões de auditabilidade, demandando acesso ao código-fonte ou transparência operacional e garantindo que tais obrigações prevaleçam apesar do ambiente jurídico padrão do Estado de origem do provedor.

Esse desafio adquire assimetria particular em relação aos Estados Unidos, onde permanece sediada a maior parte dos grandes provedores digitais. Por um lado, Estados não pertencentes aos EUA precisam lidar com o alcance extraterritorial de mecanismos como o US CLOUD Act, além da dependência estrutural criada por plataformas e infraestruturas estrangeiras. Por outro, os próprios Estados Unidos apresentam uma configuração distinta: apesar da regulação federal fragmentada em alguns domínios, sua arquitetura institucional, capacidade de enforcement e centralidade geopolítica

lhes permitem exercer ampla autoridade de definição de agenda sobre o ambiente digital global, frequentemente por meio da influência combinada de agências estatais, organismos de padronização técnica e grandes corporações privadas.

Dentro da dimensão de Governança, escores elevados correspondem, portanto, a Estados capazes tanto de impor conformidade doméstica ao longo da cadeia de produção digital quanto de projetar externamente sua lógica regulatória. Isso inclui a capacidade de compelir corporações estrangeiras a adaptar estruturalmente produtos, contratos e procedimentos operacionais às exigências nacionais, bem como a participação em arenas internacionais de padronização e governança com autoridade suficiente para moldar - e não apenas importar - as normas que regulam o ambiente digital global.

2.2. Diretrizes de Escalonamento Qualitativo

Para cada camada × nível identificamos evidências que funcionam como proxy da configuração subjacente de poder, a partir de três princípios:

4. **Coerência de nível:** cada evidência deve estar claramente ancorada em hardware, software, cognição ou governança, evitando ao máximo sobreposições conceituais, ainda que reconheçamos a fungibilidade inerente entre esses níveis.
5. **Discriminação de nível:** as evidências devem permitir distinguir uso, aquisição, especificação e produção, em vez de apenas indicar “mais ou menos tecnologia”.
6. **Sensibilidade à soberania:** as evidências devem refletir não apenas capacidade, mas quem efetivamente governa custos, dependências estruturais, padrões e doutrinas.

Operationally, evidences are of two types. **Evidências objetivas**³⁷ baseiam-se em dados administrativos, estatísticas internacionais, bases de dados orçamentárias e contratuais, textos legais e mapas de infraestrutura (por exemplo, a proporção de cargas de trabalho governamentais hospedadas em nuvens sob controle doméstico). Avaliações estruturadas baseadas em informações de fonte aberta³⁸ são utilizadas nos casos em que a mensuração direta é impossível (por exemplo, o grau de dependência doutrinária em estratégias cibernéticas ou de defesa). Nesses casos, recorreremos à análise sistemática de materiais publicamente disponíveis, como cobertura midiática, comunicações oficiais e outros conteúdos online, utilizando regras padronizadas de codificação para reduzir a subjetividade.

³⁷ The evidences and rationale documentation database is available upon request to the coordinating author at contato@bricstechforum.org.

³⁸ Collection of laws, national strategies, procurement data, infrastructure statistics, academic and policy output, and international datasets (ITU, UN, OECD, etc.).

As evidências dentro de cada subdimensão (ver Tabela 2) são normalizadas em uma escala de 0 a 4 correspondente aos níveis de domínio, em que:

Tabela 1 - Escala dos níveis de domínio

0	ausência de domínio efetivo (abaixo do nível de uso) ou dependência severa.
1	domínio de uso
2	domínio de aquisição ou especificação, dependendo da evidência
3	domínio de produção ou capacidade plena de especificação
4	domínio de viabilidade de mercado e retorno comercial sobre investimento (ROI) da solução tecnológica

Fonte: Autores.

Para cada país, definimos um pequeno conjunto de subdimensões dentro de cada nível. Para cada subdimensão, foram consideradas ao menos quatro evidências:

Tabela 2 - Subdimensões dos Níveis de Dominância Tecnológica

Hardware	H1	Infraestrutura de conectividade e roteamento
	H2	Data centers e hardware de computação em nuvem
	H3	Componentes críticos e manufatura
	H4	Ativos estratégicos espaciais e satelitais
Software	S1	Ambientes operacionais estatais e ferramentas de produtividade
	S2	Nuvem soberana e stack de virtualização
	S3	Sistemas críticos do setor público (tributação, proteção social, eleições, comando e controle de defesa)
	S4	Padrões de interoperabilidade e dados
Cognition	C1	Estratégias formais (cibernética, IA, dados, defesa) e sua autoria
	C2	Ecosistemas de educação e formação para governança digital e de defesa
	C3	Comunidades epistêmicas e produção de think tanks
	C4	Autonomia narrativa no discurso oficial sobre tecnologia e soberania
Governance	G1	Estrutura jurídica para proteção de dados, cibersegurança, plataformas digitais e contratação pública com cláusulas explícitas de soberania
	G2	Arquitetura institucional (existência, mandato e recursos de agências de soberania digital, cibersegurança ou dados; coordenação entre defesa, relações exteriores e política digital)
	G3	Capacidade regulatória frente a grandes provedores nacionais ou estrangeiros (histórico de enforcement, capacidade de impor localização de dados, acesso a código-fonte ou obrigações de continuidade)

G4 Participação e poder de definição de agenda em organismos internacionais de padronização e governança da internet.

Source: Authors.

Novamente, mapeamos cada evidência em uma escala de 0 a 4 utilizando os níveis de domínio.

2.3. Operacionalização e agregação dos escores no DSI

Tomemos o gráfico dos Estados Unidos, enquanto país em estado da arte, como exemplo. O gráfico de escalonamento ao longo das subdimensões, conforme as diretrizes de escalonamento da seção 2.2, apresenta-se da seguinte forma:

Table 3 - Measured sub-dimensions of the Technological Dominance Levels of the USA

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA			
NÍVEL	NÍVEL	JUSTIFICATIVA	
Hardware	H1	4	O Plano de Implementação da Estratégia Nacional do Espectro identifica a liderança dos Estados Unidos em tecnologias sem fio. Esse compromisso com redes de quinta geração, banda larga rural e infraestrutura de fibra óptica posiciona o país em um nível de dominância em produção e captura de valor.
	H2	4	Os Estados Unidos abrigam os maiores provedores de computação em nuvem do mundo. Relatórios do GAO observam que a computação em nuvem oferece acesso rápido a recursos compartilhados e permite que agências federais forneçam serviços “ <i>mais rapidamente e a um custo menor</i> ”. O programa FedRAMP e as diretrizes de Zero Trust do OMB demonstram a capacidade de especificar, adquirir e operar infraestruturas tanto locais quanto comerciais.
	H3	3	O Departamento de Comércio financiou 40 projetos de fabricação de chips, planejando elevar a participação da manufatura avançada de semicondutores de 0% em 2022 para 20% até 2030. No entanto, a maior parte dos PCMDPs (minerais críticos processados e seus produtos derivados) não se encontra em território estadunidense. A Casa Branca reconhece isso como uma vulnerabilidade estratégica, observando que a contínua dependência dos Estados Unidos de cadeias estrangeiras de processamento constitui uma limitação à plena autonomia tecnológica.
	H4	4	A Estratégia Comercial da Força Espacial enfatiza que a força integrará soluções comerciais e de aliados em arquiteturas híbridas para “aumentar a resiliência” e manter vantagem sobre competidores. Essas políticas, combinadas às redes GPS e aos programas de lançamento reutilizável, demonstram domínio pleno da produção espacial e de sua exploração comercial.
Software	S1	4	O Memorando M-22-09 estipula uma transição federal para uma arquitetura de “zero trust” e exige autenticação multifator e criptografia para todo o tráfego. Essas diretrizes demonstram que o governo especifica e opera ambientes tecnológicos de forma autônoma e em conformidade com práticas modernas de segurança.
	S2	4	Os Estados Unidos estabelecem requisitos para nuvens públicas e privadas por meio de programas como o FedRAMP. As diretrizes de Zero Trust incluem critérios rigorosos para serviços em nuvem, exigindo que os provedores se adaptem aos parâmetros federais, o que indica dominância em especificação e produção.
	S3	4	Os sistemas tributários, eleitorais e de defesa dos Estados Unidos são desenvolvidos internamente e sustentados por fornecedores domésticos. O relatório do GAO sobre a modernização do IRS e os critérios presentes no Guia de Autorização do FedRAMP

		demonstram que o Estado controla o desenho e a operação de sistemas críticos, garantindo redundância e continuidade.
	S4 4	O NIST CSF 2.0 fornece “referências informativas” que articulam requisitos entre diferentes padrões e auxiliam organizações a alcançar determinados resultados. A presença do NIST como definidor global de padrões garante que os Estados Unidos especifiquem e promovam padrões interoperáveis, demonstrando plena autonomia.
Cognition	C1 4	O Estado publica regularmente estratégias de cibersegurança, inteligência artificial e defesa. A Estratégia Internacional para o Ciberespaço do Departamento de Estado enfatiza que uma política para tecnologias digitais é “fundamental para os interesses estratégicos, de segurança, econômicos e de política externa dos Estados Unidos”.
	C2 2	O relatório inicial de implementação da Estratégia Nacional de Força de Trabalho e Educação em Cibersegurança reconhece que a demanda por profissionais de cibersegurança excede a atual capacidade de formação e que é necessário expandir a força de trabalho. Embora o governo coordene iniciativas e colabore com o setor privado para reduzir barreiras, a escassez de talentos limita a plena autonomia.
	C3 4	Instituições como a Brookings Institution e o Centre for European Policy Studies publicam análises aprofundadas sobre soberania digital e inteligência artificial. O relatório “Is AI Sovereignty Possible?” define soberania em IA como a capacidade de um país tomar decisões independentes sobre infraestrutura, dados e modelos, estabelecendo estratégias e vetores para autonomia. A abundância de relatórios acadêmicos e debates ilustra um ecossistema vigoroso de produção de conhecimento.
	C4 3	O discurso oficial dos Estados Unidos enfatiza a “solidariedade digital” e uma ordem livre, aberta e segura. Entretanto, a narrativa privilegia liderança global e alinhamento com parceiros, em vez de uma agenda explícita de soberania tecnológica. Há autonomia parcial, mas a mensagem enfatiza interdependência e normas compartilhadas.
Governance	G1 2	O memorando OMB M-24-04 fornece diretrizes da FISMA para 2024, exigindo que as agências modernizem sistemas, implementem arquiteturas de zero trust e disponibilizem dados de desempenho em formato legível por máquina. Apesar dessas diretrizes e de legislações setoriais (por exemplo, HIPAA e CCPA), os Estados Unidos ainda carecem de uma lei federal abrangente de proteção de dados, o que limita a plena autonomia.
	G2 4	O ecossistema institucional inclui o Office of Management and Budget (OMB), o National Cybersecurity Council, a CISA, o NIST, a FCC, a NTIA, a FTC e a USSF. A Estratégia para o Ciberespaço do Departamento de Estado enfatiza que o Departamento de Estado liderará a coordenação interagências para a diplomacia digital, enquanto a FISMA e a EO 14028 estabelecem funções claras para agências civis e de segurança. Essa complexidade indica plena capacidade de coordenação.
	G3 2	O relatório anual da FTC destaca que a agência aplica leis antitruste para promover concorrência justa e proteger consumidores. A FTC e o Departamento de Justiça moveram ações judiciais contra empresas de tecnologia, mas esses esforços enfrentam litígios prolongados e resistência legislativa. A capacidade existe, mas a captura de valor e a imposição de exigências sobre dados (por exemplo, localização de dados e acesso a código-fonte) permanecem limitadas.
	G4 4	A Estratégia para o Ciberespaço do Departamento de Estado afirma que os Estados Unidos participarão ativamente de organismos internacionais e multissetoriais “nos quais obrigações, normas, padrões e princípios que afetam o ciberespaço e a tecnologia são desenvolvidos”. O compromisso com a liderança em fóruns como a ITU, a ISO e fóruns de inteligência artificial, juntamente ao papel do NIST na definição de padrões, demonstra dominância clara.

Fonte: Autores.

Para cada nível, calculamos inicialmente uma média aritmética simples das quatro subdimensões (H1-H4, S1-S4, C1-C4, G1-G4), o que produz um escore de nível na escala original de domínio de 0 a 4. Formalmente, para o nível $L \in H, S, C, G$, temos:

$$L_{0-4} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 L_i$$

onde L_i é o score i no nível L (por exemplo, $H_1 - H_4$ para Hardware). Em seguida, reescalamos linearmente cada escore de nível para uma faixa de 0 a 100 (normalização) usando:

$$L_{0-100} = \frac{L_{0-4}}{4} \times 100$$

para criar uma faixa em que 0 representa dependência completa (abaixo do nível de uso) e 100 representa pleno domínio de produção e captura de valor na camada. O DSI (Índice de Soberania Digital) de cada país é, por fim, obtido como a média simples dos quatro escores normalizados de nível:

$$DGI_{0-100} = \frac{H_{0-100} + S_{0-100} + C_{0-100} + G_{0-100}}{4}$$

A tabela agregada dos Estados Unidos e seus escores será:

Tabela 4 - Aggregate domain scales of USA

	Hardware	Software	Cognição	Governança
Média do nível	3,75	4	3.25	3
Média do nível normalizada	93,75	100	81.25	75
Score DSI normalizado				87,5

Fonte: Autores.

2.4. Uso de IA

Para escalar esta pesquisa, empregamos IA no processo de coleta de evidências e escalonamento inicial, seguindo a abordagem centrada no ser humano delineada por David Resnik e Mohammad Hosseini (2024) e pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) (Silva e Dornelles, 2025). Com diferentes agentes de pesquisa, utilizamos o seguinte prompt acompanhado do anexo do desenho de pesquisa deste artigo (da seção 2 até a 2.3):

You are assisting with a comparative research project using a provided research design.

Step 1 – Understand the research design

Carefully read the attached .txt file containing the research design and methodology.

Extract and list all:

Dimensions

Subdimensions (subdomains)

The 0–4 scoring scale and the criteria associated with each score.
Confirm that you have understood the structure and the scoring scale before proceeding.

Step 2 – Collect evidence for [COUNTRY] by subdimension

For each subdimension in the research design, identify and list at least four high-quality, citable sources that provide evidence for the [COUNTRY] case.

Prefer official and credible materials (e.g., government reports, reputable think tanks, academic articles, international organizations, major news outlets with analytic reports).

For each source, provide:

Author(s) or institution

Year of publication

Full title

Type of source (e.g., government report, academic paper, policy brief, news analysis)

Short note (1–2 sentences) explaining what aspect of the subdimension it supports.

Only include sources that:

Are accessible online (public or via stable repositories), and

Are suitable to be downloaded/printed and independently verified.

Step 3 – Create an Excel-ready evidence list

Create a table that can be exported to Excel with the following columns:

Country | Subdimension | Year | Author | Title | Filename | evidence_url

Populate one row per source. Use the following rules:

Country: use [COUNTRY].

Subdimension: use the exact subdimension name from the research design.

Year: year of publication (numeric).

Author: main author(s) or institution (in SMALL CAPS for institutions if possible).

Title: full title of the document/report/article.

Filename: create a suggested filename in the following format:

COUNTRY. [SUBDIMENSION CODE]. YEAR. AUTHOR, Name/SOURCE

Examples:

SOUTH AFRICA. G2. 2025. SITA. Annual Report

INDIA. H3. 2025. NANDI, Anukekha. India's Semiconductor Ambitions and Global Competitiveness

Use the appropriate subdimension code from the research design and adapt the author/source and title accordingly.

evidence_url: direct URL where the document can be accessed or downloaded.

Present this table in a clean, copy-and-paste-friendly format (e.g., markdown table or CSV-style text).

Step 4 – Score each subdimension (0–4) and justify the scores

Using the methodology and scale described in the attached research design:

Assign a score from 0 to 4 to each subdimension for [COUNTRY].

For each subdimension, provide:

The chosen Score (0–4).

A concise Rationale (3–6 sentences) that explicitly links the score to:

The criteria in the methodology, and

Specific evidence from the collected sources.

At least one Reference (from Step 2/3) that supports the rationale.

Present your scoring in a separate table with the following columns:

LEVEL | Subdimension | Score | Rationale | Reference

Where:

LEVEL: main dimension or theme (as defined in the research design) that the subdimension belongs to.

Subdimension: exact name from the research design.

Score: integer from 0 to 4 according to the methodology.

Rationale: short textual justification citing key facts and pointing to source(s).

Reference: in-text citation(s) or brief reference to the source(s) used (e.g., World Bank 2023; Ministry of Finance 2022).

If any subdimension lacks sufficient evidence to score confidently, explicitly state this in the rationale and assign the most appropriate score based on the available information, noting the uncertainty.

Os pesquisadores então examinam individualmente cada resultado gerado pela IA, revisando cada classificação de subdimensão à luz das evidências utilizadas. Isso ocorre porque espera-se que interroguemos a racionalidade apresentada pela IA, verifiquemos se os documentos citados de fato sustentam o escore atribuído e corrijamos quaisquer classificações equivocadas decorrentes de limitações conhecidas da máquina, incluindo a confusão entre capacidade nominal e controle efetivo, a interpretação equivocada de anúncios de políticas como realidades implementadas ou a atribuição de escores com base em fontes geográfica ou temporalmente desalinhadas com o caso nacional em análise - além dos vieses incorporados ao treinamento dos modelos.

Portanto, **o uso de IA nesta pesquisa possui como função primária organizar e pré-processar um volume de documentos que, de outra forma, seria inviável de manejar**, frequentemente em diferentes idiomas, trazendo à tona materiais relevantes e estruturando interpretações preliminares para que os pesquisadores possam percorrer grandes conjuntos de evidências com maior velocidade e coerência. O ônus da interpretação permanece humano, enquanto a máquina atua como instrumento de escala.

Por fim, os coordenadores da pesquisa conduzem uma revisão transversal de todos os rankings finalizados, examinando simultaneamente a matriz completa de domínios e subdomínios e os valores atribuídos em todos os casos nacionais. Essa camada final de supervisão foi concebida para garantir consistência interna e validade comparativa. Reavaliamos, então, casos limítrofes, identificamos deriva sistemática de pontuação entre equipes de pesquisa e ajustamos valores quando a comparação transnacional revela inconsistências implícitas que revisões individuais de casos não seriam capazes de detectar. Somente após essa revisão dos coordenadores os rankings são considerados finalizados e adequados para as etapas analíticas e interpretativas subsequentes.

2.5. Acesso ao dados

Na subseção anterior, delineamos o uso de IA para a coleta de evidências. O que se segue agora é filtrar aquilo que foi reunido e julgar a solidez sobre a qual se sustenta. Cada documento, cada relatório, cada fragmento de lei ou estatística deve ser ponderado quanto à sua acessibilidade, sua origem e o grau em que permite verificação independente. Nossa preocupação aqui é menos com aquilo que é afirmado e mais com a forma pela qual tal afirmação pode ser alcançada, rastreada e confirmada entre diferentes fontes. Nesse sentido, a acessibilidade torna-se uma proxy de solidez epistêmica: quanto mais claro o caminho até os dados, mais firme é o terreno sobre o qual repousa a classificação.

Assim, para cada subdimensão delineada na estrutura analítica, as evidências coletadas são sistematicamente avaliadas pelos coordenadores da pesquisa e atribuídas a um dos quatro níveis de Acessibilidade de Dados: A, B, C ou D. Esses níveis avaliam as condições sob as quais tal capacidade pode ser observada, reconstruída e validada pelo pesquisador, indicando também onde pesquisas adicionais se fazem necessárias à medida que avançamos para além da versão 1.0 de nosso DSI.

Tabela 4 - Nível de Acessibilidade de Dados (DAL)

Nível	Significado	Justificativa
A	Acessibilidade Excelente	Os dados estão diretamente disponíveis em fontes primárias, incluindo instituições nacionais oficiais (ministérios, agências reguladoras, órgãos estatísticos) e organizações internacionais consolidadas (por exemplo, OCDE, ONU, OMPI). A documentação é consistente, atualizada e suficientemente detalhada entre os diferentes domínios. A verificação cruzada é direta, exigindo dependência limitada de material interpretativo ou secundário.
B	Acessibilidade Moderada	Os dados estão disponíveis por meio de uma combinação de fontes oficiais e bases de dados internacionais reconhecidas, embora a cobertura possa ser desigual em algumas dimensões. Existem lacunas, mas elas são administráveis. A pesquisa permanece viável com triangulação moderada, exigindo ocasionalmente complementação por relatórios analíticos ou literatura secundária.
C	Acessibilidade Limitada	A disponibilidade de dados é restrita, desatualizada ou inconsistente. As fontes oficiais são parciais, desatualizadas ou de difícil acesso, e a cobertura entre os diferentes domínios é desigual. A pesquisa pode depender significativamente de materiais secundários, como relatórios de think tanks, policy briefs e organizações financeiras ou técnicas internacionais. A triangulação exige validação cuidadosa devido à variabilidade de qualidade e escopo.
D	Acessibilidade Mínima	Há pouca ou nenhuma disponibilidade de dados primários confiáveis provenientes de instituições nacionais. A cobertura em bases de dados internacionais é escassa, desatualizada ou inexistente. A pesquisa pode depender quase inteiramente de fontes externas e indiretas, frequentemente fragmentadas ou inferenciais por natureza, com capacidade limitada para verificação robusta.

Fonte: Autores.

Essa avaliação nos permite avançar com maior precisão ao tratar o DSI como um instrumento vivo, que se refina à medida que sua base de evidências se aprofunda. Classificar a Acessibilidade de Dados permite avaliar onde o DSI se apoia em terreno mais sólido e onde ainda repousa sobre inferências. À medida que evidências mais robustas emergem - seja por meio de novos dados administrativos disponibilizados, relatórios institucionais atualizados ou ampliação da cobertura internacional -, as subdimensões podem ser revisitadas, reclassificadas e, quando necessário, reescaladas.

Dessa forma, o DSI não é concebido como uma mensuração fechada, mas como um processo iterativo de refinamento. Esta versão piloto captura os contornos observáveis da

dominância tecnológica sob as atuais restrições informacionais, enquanto iterações subsequentes incorporam fontes mais robustas, diretas e granulares, reduzindo gradualmente a dependência de interpretação secundária. Esse processo também implica um esforço ativo para acessar materiais que não circulam prontamente em repositórios abertos. Onde persistirem lacunas, equipes de pesquisa poderão solicitar formalmente documentos internos ou restritos a instituições públicas, agências reguladoras ou atores relevantes, particularmente em casos nos quais práticas nacionais são conhecidas, mas permanecem insuficientemente documentadas. Tais solicitações integram sua expansão, empurrando a fronteira entre os domínios observáveis e obscurecidos de governança e capacidade.

Nesta primeira versão, compreendemos, de fato, a dificuldade de acessar dados confiáveis e comparáveis entre diferentes contextos nacionais. Em muitos casos, o problema não residia apenas na ausência de informação, mas em sua fragmentação entre instituições, na opacidade de procedimentos administrativos ou na dissociação entre discurso oficial e realidade operacional. Países frequentemente anunciam estratégias, parcerias ou ambições regulatórias que sugerem elevados níveis de autonomia tecnológica, enquanto as condições materiais necessárias para sustentar tal autonomia permanecem parcialmente obscurecidas, documentadas de forma inconsistente ou completamente impossíveis de verificar. Essa assimetria entre capacidade declarada e capacidade observável tornou-se um dos principais desafios metodológicos do projeto.

A dificuldade intensificou-se ao tentar comparar Estados que operam sob culturas informacionais radicalmente distintas. Países altamente digitalizados podem produzir documentação abundante enquanto revelam pouco sobre dependências estratégicas ocultas em cadeias produtivas, infraestruturas proprietárias ou camadas de computação controladas externamente. Em contrapartida, Estados com transparência estatística limitada ainda podem possuir capacidades soberanas significativas que permanecem mal representadas em bases de dados internacionais. Nesse sentido, abundância informacional não se traduz necessariamente em clareza epistêmica, assim como escassez informacional não indica automaticamente fraqueza tecnológica. O desafio, portanto, não era apenas coletar dados - embora não possamos subestimar a dificuldade de coletar dados nacionais específicos -, mas interpretar as condições sob as quais os próprios dados se tornam visíveis, legíveis e politicamente disponíveis.

Como resultado, a Acessibilidade de Dados opera tanto como diagnóstico quanto como guia, ao sinalizar onde a mensuração atual é mais confiável e onde esforços empíricos adicionais devem ser direcionados. O DSI, por sua vez, evolui a cada versão, à medida que cada nova camada

de evidências estreita a correspondência entre os escores mensurados e as estruturas subjacentes que procuram representar.

3. ÍNDICE DE SOBERANIA DIGITAL

3.1. Broader Preliminary findings

Ver o anexo ao final do artigo com os 86 países ranqueados.

3.1.1. *Recursos Raros Permanecem uma Base Estrutural da Soberania Digital*

Um dos achados preliminares mais claros emergentes do DSI é que a soberania digital avançada ainda depende fortemente do controle sobre recursos materiais. Apesar da aparente imaterialidade dos sistemas digitais contemporâneos, a produção de semicondutores, baterias, equipamentos de telecomunicações, satélites, data centers e capacidade computacional para IA permanece profundamente ancorada em cadeias produtivas extrativas que exigem terras raras, minerais estratégicos, insumos energéticos e capacidade de processamento industrial.

Isso cria um paradoxo importante na ordem tecnológica contemporânea: mesmo potências digitais altamente avançadas permanecem vulneráveis a gargalos materiais.

A China ilustra particularmente bem essa tensão. Embora se aproxime de uma dominância quase total em governança, cognição e ecossistemas de software, limitações em reservas minerais estratégicas e a dependência de algumas cadeias externas de recursos impedem um fechamento infraestrutural completo. Os próprios Estados Unidos reconhecem explicitamente essa vulnerabilidade em documentos estratégicos relacionados a minerais críticos, semicondutores e resiliência de cadeias produtivas, admitindo que a supremacia tecnológica não pode ser sustentada sem assegurar acesso a matérias-primas estratégicas e capacidades de processamento.

Esse achado sugere que a soberania digital não pode ser compreendida exclusivamente por meio de software, IA ou governança. A geografia material ainda importa. Países capazes de controlar extração, processamento, manufatura industrial, produção energética e logística estratégica preservam influência substancial sobre a futura ordem tecnológica.

Nesse sentido, países como o Brasil adquirem renovada importância estratégica. Suas reservas de lítio, nióbio, terras raras, grafite e outros recursos críticos os posicionam como atores potencialmente indispensáveis dentro de cadeias produtivas tecnológicas multipolares emergentes; embora possuir recursos, por si só, não se traduza automaticamente em soberania sem capacidade industrial e de governança para capturar valor internamente.

3.1.2. *A Lacuna Entre Pensamento Estratégico e Capacidade Efetiva*

Outro grande achado é a assimetria entre consciência estratégica e capacidade tecnológica operacional. Muitos países demonstram estratégias digitais sofisticadas, doutrinas de cibersegurança, políticas de IA, discursos de soberania e estruturas de governança, mas permanecem materialmente dependentes de infraestruturas estrangeiras. Isso é particularmente visível em países com escores relativamente fortes em cognição e governança, mas capacidades mais fracas em hardware e software. Nesses casos, os Estados compreendem a significância geopolítica da dependência tecnológica e podem até articular estratégias soberanas coerentes, mas carecem dos ecossistemas industriais necessários para operacionalizá-las plenamente.

O resultado é uma divergência crescente entre consciência estratégica e autonomia tecnológica efetiva. Esse achado é especialmente importante porque demonstra que a atual ordem tecnológica não se sustenta simplesmente por lacunas de inovação, mas por monopolização estrutural. Produção avançada de hardware, infraestruturas de computação em nuvem, fabricação de semicondutores, sistemas operacionais e capacidade computacional hyperscale para IA permanecem concentradas em um número relativamente pequeno de atores.

Como consequência, mesmo países com burocracias altamente competentes e planejamento estratégico sofisticado frequentemente permanecem presos a ecossistemas controlados externamente, pois as barreiras para a reprodução infraestrutural autônoma são extraordinariamente elevadas. Isso produz uma condição de soberania estrangida: os Estados podem compreender perfeitamente os riscos da dependência e, ainda assim, carecer da capacidade material necessária para escapar deles.

3.1.3. *A Governança Emerge como Arena Central da Soberania*

A União Europeia e o GDPR demonstram que a soberania na era digital não é exercida apenas por meio da propriedade de infraestruturas, mas também pela capacidade de impor padrões regulatórios sobre sistemas tecnológicos globais. Nesta versão do DSI, países da União Europeia governados sob o marco do GDPR receberam escores máximos em governança devido ao extraordinário poder de definição de agenda do bloco na regulação digital global.

O GDPR efetivamente obrigou corporações multinacionais ao redor do mundo a adaptar seus sistemas, contratos, arquiteturas de privacidade e procedimentos operacionais às exigências regulatórias europeias. Na prática, isso transformou a capacidade europeia de governança em influência infraestrutural transnacional.

Isso cria um importante debate teórico acerca da própria soberania:

Por um lado, a União Europeia representa um dos exemplos mais fortes de soberania regulatória coletiva no mundo contemporâneo. Por meio de governança coordenada, os Estados-membros exercem influência sobre o ambiente digital global muito além do que muitos conseguiriam alcançar individualmente. Por outro, essa soberania é parcialmente supranacional, e não puramente nacional. A capacidade soberana torna-se compartilhada no interior da arquitetura institucional do bloco.

O caso europeu, portanto, complexifica compreensões tradicionais de soberania. Ele sugere que, sob condições de concentração de poder tecnológico, arranjos coletivos de governança podem, na verdade, expandir a autonomia estratégica em vez de reduzi-la. Isso se torna particularmente relevante para debates no Sul Global em torno dos BRICS+, de sistemas regionais de governança e de coordenação tecnológica multilateral.

3.1.4. O DSI Revela uma Divisão Estrutural Entre o Norte Global e o Sul Global

Talvez o achado macroestrutural mais evidente emergente dos dados preliminares do DSI seja a persistência de uma forte divisão entre países do Norte Global e do Sul Global em praticamente todas as dimensões da soberania tecnológica, como será visto nas próximas subseções. Países pertencentes ao núcleo industrial e financeiro tradicional dominam amplamente os níveis superiores de capacidade infraestrutural, ecossistemas de software, poder de governança, produção industrial, produção cognitiva e captura de valor em cadeias produtivas. Grande parte do Sul Global, por sua vez, ocupa posições intermediárias ou periféricas caracterizadas por digitalização parcial, dependência de infraestruturas tecnológicas estrangeiras, capacidade limitada de semicondutores, soberania reduzida sobre computação em nuvem e menor influência sobre processos internacionais de definição de padrões.

Essa divisão reflete muito mais do que disparidades contemporâneas de desenvolvimento tecnológico. Ela está enraizada na acumulação histórica de capital industrial, instituições científicas, integração militar-tecnológica, ecossistemas educacionais e centralidade financeira global historicamente concentradas no mundo Atlântico e em suas economias industriais aliadas. Nesse sentido, a ordem digital contemporânea reproduz muitas das assimetrias historicamente associadas às estruturas internacionais coloniais e pós-coloniais, agora reorganizadas por meio de infraestruturas de computação, extração de dados, dependência de plataformas e governança.

Ao mesmo tempo, os dados também revelam fissuras importantes dentro dessa hierarquia. A China e, em menor medida, a Rússia demonstram que polos tecnológicos alternativos podem

emergir fora do núcleo ocidental tradicional. A posição chinesa sugere a possibilidade de construção de um ecossistema tecnológico soberano integrado capaz de competir diretamente com potências consolidadas do Norte, enquanto a Rússia ilustra como capacidade de governança, coordenação estratégica e soberania cognitiva podem compensar parcialmente assimetrias infraestruturais sob condições de pressão geopolítica. Países como Índia e Brasil ocupam posições intermediárias, com capacidades soberanas seletivas e potencial substancial de longo prazo, particularmente caso políticas industriais, coordenação de governança e multilateralismo estratégico continuem a se aprofundar ao longo do tempo.

A implicação mais ampla é que a ordem tecnológica contemporânea está se tornando crescentemente multipolar, embora não necessariamente mais igualitária. A soberania permanece distribuída de forma desigual entre infraestruturas, padrões, capacidade computacional, governança e controle sobre cadeias de valor. À medida que os sistemas digitais se tornam progressivamente mais centrais para a produção econômica, coordenação militar, legitimidade política e controle informacional, a disputa pela soberania tecnológica pode emergir como uma das clivagens geopolíticas definidoras do século XXI.

3.2. Países BRICS

Observemos a pontuação dos atuais membros dos BRICS:

Tabela 5 - Ranking dos Países dos BRICS

#	País	DAL	H_{0-100}	S_{0-100}	C_{0-100}	G_{0-100}	DSI Score
1	China	A	93,75	100	100	100	98,4375
2	Rússia	B	81,25	87,5	93,75	93,75	89,0625
3	UAE	C	75	81,25	100	75	82,8125
4	Índia	B	68,75	62,5	93,75	75	75
5	Arábia Saudita	B	62,5	68,75	68,75	75	68,75
6	Irã	C	68,75	62,5	62,5	50	60,9375
7	Indonésia	C	56,25	43,75	75	62,5	59,375
8	Egito ³⁹	A	43,75	62,5	68,75	56,25	57,8125
9	Brasil	B	56,25	50	62,5	62,5	57,8125
10	África do Sul	A	43,75	50	62,5	68,75	56,25
11	Etiópia	C	43,75	37,5	50	50	45,3125

Source: Authors.

³⁹Nosso critério de desempate é primeiramente o DAL. Em seguida, utiliza-se o score agregado na ordem $H > S > G > C$.

China e Rússia emergem no conjunto de dados como as duas tentativas mais nítidas, no âmbito do BRICS, de construir sistemas tecnológicos defensáveis, capazes de resistir à dependência externa e à alavancagem infraestrutural estrangeira. Ainda assim, fazem-no por meio de tradições políticas e vocabulários estratégicos distintos. A China avança por meio da escala industrial, da integração de plataformas e da centralização institucional, aproximando-se do que pode ser descrito como soberania digital de espectro pleno. Suas pontuações quase perfeitas nos eixos de software, cognição e governança indicam um Estado capaz não apenas de produzir e operar sistemas tecnológicos em âmbito doméstico, mas de moldar padrões, protocolos e normas digitais para além de suas fronteiras. Ao mesmo tempo, a China enquadra grande parte dessa expansão por meio do vocabulário do multilateralismo, da cooperação Sul-Sul, do desenvolvimento digital e de futuros tecnológicos compartilhados - sobretudo por meio de iniciativas vinculadas à Rota da Seda Digital e à coordenação no âmbito do BRICS. Isso cria uma tensão produtiva no coração da ordem multipolar emergente: a China contesta simultaneamente a dominância tecnológica ocidental ao mesmo tempo em que se posiciona como coordenadora de infraestruturas alternativas e não meramente como uma hegemonia substituta.

A Rússia, em contraste, demonstra um modelo de defensabilidade estratégica forjado sob pressão. Sanções, embargos tecnológicos e tentativas de isolamento geopolítico aceleraram a consolidação de capacidades soberanas em segurança cibernética, governança digital, infraestrutura financeira e comunicações estratégicas. Suas pontuações excepcionalmente elevadas nos eixos de cognição e governança revelam um Estado profundamente preocupado com a preservação da continuidade operacional em condições externas hostis. A política russa trata crescentemente a dependência tecnológica não como um inconveniente econômico, mas como uma vulnerabilidade de segurança nacional capaz de comprometer a prontidão militar, a integridade informacional e a própria soberania política. Nesse sentido, a trajetória russa reflete uma doutrina de resiliência tecnológica: a construção de redundância, controle institucional e coesão narrativa capazes de sustentar a autonomia estatal mesmo sob condições de exclusão sistêmica dos ecossistemas tecnológicos ocidentais.

O que une ambos os países é o reconhecimento de que a dependência tecnológica cria uma exposição assimétrica à coerção estrangeira. Seja por meio de sanções, governança de plataformas, infraestruturas de nuvem, semicondutores, trilhos financeiros ou ecossistemas de informação, a dependência de arquiteturas tecnológicas externas permite que rivais geopolíticos projetem poder para dentro do funcionamento doméstico do Estado. Tanto a China quanto a Rússia, portanto, abordam crescentemente a soberania digital como uma questão de defensabilidade: a capacidade de manter a continuidade política, econômica, informacional e militar a despeito de pressões externas.

Gráfico 1 - DSI dos BRICS, em gráfico de barras

Fonte: Autores.

Isso se torna especialmente visível na dimensão de governança do DSI, conforme ilustrado no gráfico empilhado acima. A governança emerge nos dados como uma das variáveis decisivas que separam os Estados tecnologicamente autônomos daqueles tecnologicamente capazes, porém dependentes. A infraestrutura, por si só, não garante soberania. Muitos Estados podem possuir redes de telecomunicações avançadas, serviços digitais ou iniciativas de inteligência artificial e, ainda assim, permanecer incapazes de disciplinar provedores estrangeiros que operam em seu território. A questão central passa a ser se os Estados conseguem impor suas prioridades jurídicas e estratégicas nacionais sobre sistemas tecnológicos transnacionais. A China obtém pontuações elevadas precisamente porque é capaz de compelir a adaptação de empresas estrangeiras, impor requisitos de localização e integrar o desenvolvimento tecnológico ao planejamento estatal de longo prazo. A Rússia, de forma semelhante, demonstra forte coordenação institucional e centralização regulatória. Por sua vez, países com desenvolvimento infraestrutural razoável, mas com menor capacidade de governança, permanecem vulneráveis à alavancagem externa por meio da dependência de nuvem, de ecossistemas proprietários e da dominância de plataformas estrangeiras. A governança, portanto, opera como a camada por meio da qual a soberania se torna exequível e não meramente aspiracional.

Os casos africanos revelam outra dimensão da ordem tecnológica multipolar emergente: a participação sem capacidade equivalente. África do Sul, Egito e Etiópia demonstram graus variados de ambição no que diz respeito à segurança cibernética, à transformação digital e à regulação soberana; contudo, suas pontuações mais baixas no DSI expõem constrangimentos estruturais persistentes em profundidade industrial, autonomia infraestrutural e captura de cadeias de valor. Esses países dependem frequentemente de hardware importado, provedores estrangeiros de nuvem, sistemas de telecomunicações financiados externamente e marcos de desenvolvimento internacional para sustentar sua modernização digital. Na prática, isso significa que mesmo quando existem iniciativas de governança no plano doméstico, as infraestruturas materiais que as sustentam permanecem parcialmente externalizadas. O resultado é uma condição em que a soberania se torna fragmentada: os Estados podem possuir aspirações regulatórias sem controlar plenamente as infraestruturas que buscam governar. Essa assimetria é particularmente significativa na África, onde a expansão digital ocorre frequentemente por meio de plataformas financiadas por atores estrangeiros e parcerias tecnológicas transnacionais que, simultaneamente, ampliam a conectividade e aprofundam a dependência. Os dados sugerem, portanto, que a inclusão multipolar por si só não produz automaticamente autonomia tecnológica. Sem políticas industriais sustentadas, ecossistemas técnicos domésticos e infraestruturas cognitivas capazes de produzir expertise internamente, os Estados periféricos correm o risco de ingressar na ordem digital multipolar predominantemente como consumidores de sistemas externos concorrentes e não como atores tecnológicos autônomos.

O estrato intermediário do BRICS+, composto por Índia, Brasil, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Indonésia, revela um padrão inteiramente distinto: soberania seletiva combinada a uma consolidação cognitiva desigual. Esses Estados exibem bolsões importantes de autonomia em áreas como fintechs, governança digital, segurança cibernética, serviços digitais públicos, infraestrutura de nuvem ou desenvolvimento de inteligência artificial; no entanto, permanecem estruturalmente dependentes em outras camadas críticas. A Índia demonstra dinamismo expressivo nos eixos de software e infraestrutura, mas ainda enfrenta constrangimentos na consolidação da governança e na verticalização industrial. O Brasil possui capacidades institucionais e de governança relevantes, sobretudo no que tange à regulação digital e aos sistemas do setor público, mas continua dependendo fortemente de infraestruturas tecnológicas estrangeiras e de hardware de alta complexidade importado. Os Estados do Golfo combinam impressionante capacidade de investimento com ecossistemas tecnológicos ancorados externamente. Em todos esses casos, a cognição adquire particular importância. Países que cultivam doutrinas estratégicas, expertise doméstica, ecossistemas educacionais, think tanks e narrativas tecnológicas soberanas tendem a apresentar maior coerência entre as demais dimensões do índice. A soberania cognitiva opera como

uma camada coordenadora por meio da qual os Estados transformam iniciativas tecnológicas isoladas em projetos estratégicos de longo prazo. Sem ela, a modernização digital corre o risco de tornar-se fragmentada, reativa e externamente dependente mesmo quando recursos financeiros ou infraestruturais substanciais estão disponíveis.

Os dados do BRICS+ sugerem que o multilateralismo pode representar uma das poucas saídas viáveis da dominância tecnológica concentrada. Nenhum Estado em desenvolvimento ou de médio porte pode reproduzir de forma independente a totalidade das infraestruturas digitais contemporâneas - cadeias de semicondutores, ecossistemas de nuvem, pipelines de desenvolvimento de inteligência artificial e arquiteturas de padronização atualmente concentradas em um punhado de atores globais. No entanto, a coordenação coletiva cria a possibilidade de uma soberania distribuída: infraestruturas compartilhadas, sistemas alternativos de pagamento, cooperação tecnológica, coordenação regulatória, intercâmbios educacionais e fóruns paralelos de governança capazes de reduzir gradualmente a dependência sistêmica. Nesse sentido, a ordem tecnológica emergente do BRICS+ deve ser compreendida como uma tentativa de renegociar os termos sob os quais a integração tecnológica ocorre. Os dados revelam um momento de transição no qual os Estados buscam crescentemente diversificar suas dependências, construir redundâncias defensivas e recuperar margem de manobra estratégica no interior de uma ordem digital profundamente desigual. O multilateralismo emerge, assim, como uma estratégia material de sobrevivência e autonomia em um sistema internacional no qual as infraestruturas tecnológicas determinam, de forma crescente, as próprias fronteiras da soberania.

3.3. O Norte Global *versus* o Sul Global

Para visualizar o grau de desenvolvimento dos países em termos de Soberania Digital, organizamo-los ao longo de dois eixos sintéticos que capturam dimensões distintas, porém interconectadas, do poder tecnológico. O eixo horizontal (X), **Capacidade Infraestrutural**, representa a média entre os níveis de Hardware (H_{0-100}) e Software (S_{0-100}), medindo os fundamentos materiais e industriais da autonomia tecnológica, incluindo controle de infraestrutura, capacidade computacional, ecossistemas de software e capacidade doméstica de produção. O eixo vertical (Y), **Capacidade de Atuação**, representa a média entre Cognição (C_{0-100}) e Governança (G_{0-100}), capturando a capacidade dos Estados de regular, coordenar e moldar ambientes digitais por meio de arquiteturas de governança, influência informacional, regulação de dados e controle institucional. Em conjunto, esses eixos posicionam os países de acordo com o equilíbrio entre capacidade tecnológica material e a habilidade político-cognitiva de governar sistemas

industriais domésticos, elevada capacidade de pesquisa, continuidade institucional e sofisticação regulatória. **Sua posição reflete a consolidação histórica cumulativa de instituições científicas, capital industrial, sistemas educacionais, inovação militar e coordenação burocrática acumuladas ao longo de décadas - e, em alguns casos, séculos.** A soberania tecnológica aparece, assim, como extensão de poder estrutural de longo prazo.

Dentro desse ambiente, China e Rússia emergem como os dois desafios mais significativos à histórica concentração da dominância tecnológica no mundo Atlântico, embora cada uma siga uma trajetória distinta. A China representa o exemplo mais claro de um Estado que conseguiu transformar escala industrial em poder tecnológico sistêmico. Sua posição no extremo superior direito reflete a convergência entre infraestrutura, governança, cognição e política industrial em um projeto estatal coordenado, capaz de competir diretamente com a centralidade tecnológica ocidental. A China já não aparece como um polo manufatureiro periférico integrado a cadeias de valor estrangeiras, mas como um ator capaz de construir ecossistemas paralelos em computação em nuvem, inteligência artificial, pagamentos digitais, telecomunicações e infraestrutura estratégica. A Rússia, por sua vez, ocupa uma posição mais complexa. Sua base infraestrutural permanece mais restrita do que a da China ou das principais economias ocidentais, mas sua capacidade de atuação excepcionalmente elevada demonstra a importância estratégica da governança, coordenação institucional e soberania cognitiva mesmo sob sanções e pressão geopolítica. A Rússia reorganizou progressivamente sua política tecnológica em torno de resiliência, continuidade e defensabilidade frente à coerção externa. Ambos os países, portanto, aproximam-se da soberania digital como forma de proteção contra dependência assimétrica de sistemas tecnológicos controlados externamente.

O Sul Global mais amplo, contudo, aparece marcado por uma modernização fragmentada. Países como Brasil, Indonésia, Egito, África do Sul, Quênia, Vietnã e México ocupam posições intermediárias ou médio-inferiores no gráfico, demonstrando combinações variadas de expansão digital e dependência estrutural. Muitos desses Estados possuem economias digitais em crescimento, expansão da penetração da internet, setores sofisticados de fintech, serviços públicos digitais e iniciativas cada vez mais ambiciosas em IA ou cibersegurança. Ainda assim, esses avanços frequentemente permanecem assentados sobre infraestruturas controladas externamente. Serviços de computação em nuvem, cadeias produtivas de semicondutores, sistemas operacionais, infraestruturas satelitais e ecossistemas centrais de plataformas continuam dominados por atores estrangeiros. O resultado é uma condição na qual os Estados se modernizam digitalmente sem internalizar plenamente os fundamentos materiais e estratégicos dessa modernização. A conectividade se expande, mas a soberania infraestrutural frequentemente não.

3.3.1. *Capacidade infraestrutural versus capacidade de atuação*

Essa distinção torna-se mais clara ao examinarmos **a lacuna entre capacidade infraestrutural e capacidade de atuação**, pois o gráfico demonstra que possuir infraestrutura, por si só, não garante autonomia. Alguns países alcançam elevada penetração digital enquanto carecem de capacidade institucional para disciplinar plataformas estrangeiras, impor padrões nacionais, coordenar estratégia industrial ou sustentar planejamento tecnológico de longo prazo. Outros, como a Rússia, compensam parcialmente limitações infraestruturais por meio de forte governança e coerência cognitiva. Isso revela que soberania tecnológica depende não apenas de ativos técnicos, mas da capacidade de operacionalizá-los politicamente. **Cognição e governança funcionam, portanto, como multiplicadores de poder tecnológico.** Países capazes de produzir doutrinas estratégicas, ecossistemas educacionais, estruturas regulatórias, comunidades epistêmicas e coordenação institucional de longo prazo transformam infraestrutura em soberania. Onde essas camadas cognitivas e de governança permanecem frágeis, a modernização tecnológica corre o risco de tornar-se externamente dependente mesmo quando o desenvolvimento material avança.

Essa assimetria é particularmente visível em grande parte do Sul Global, onde a integração digital ocorre cada vez mais sem propriedade proporcional sobre os sistemas que a tornam possível. Países tornam-se profundamente incorporados a redes digitais globais enquanto exercem controle limitado sobre as infraestruturas que governam armazenamento de dados, capacidade computacional, padrões, algoritmos ou regulação de plataformas. O resultado assemelha-se a estruturas históricas anteriores de dependência, agora reorganizadas por meio de sistemas digitais: onde economias coloniais antes extraíam matérias-primas e commodities agrícolas, sistemas digitais contemporâneos passam a extrair dados, informações comportamentais, dependência de mercado e rendas infraestruturais. Essa condição emergente tem sido frequentemente descrita como colonialismo de dados: uma configuração na qual populações geram enorme valor informacional e econômico por meio da participação digital enquanto propriedade, computação e controle estratégico permanecem concentrados em outros lugares. A dependência digital, assim, reproduz antigas dinâmicas centro-periferia em forma tecnológica atualizada. Dependência de computação em nuvem substitui dependência industrial; dependência de plataformas substitui dependência comunicacional; visibilidade algorítmica substitui mecanismos mais antigos de assimetria informacional.

4. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dessa base, a pesquisa se expande progressivamente. Os trabalhos subsequentes irão além do próprio índice para conduzir estudos de caso aprofundados por país, rastreando como cada

configuração de capacidade tecnológica, governança e captura de valor se desdobra em contextos políticos e institucionais específicos. Paralelamente, serão realizados estudos comparativos de menor escopo, emparelhando países ou regiões onde similaridades e divergências possam ser examinadas com maior precisão do que a comparação em larga escala permite. Este esforço inicial opera, portanto, em escala ampla, privilegiando a abrangência e a comparabilidade, ao passo que as etapas subsequentes aprofundam progressivamente tanto a granularidade quanto a densidade interpretativa da análise.

Em paralelo, o Índice de Soberania Digital desenvolvido no âmbito do BRICS+ Tech Forum é concebido como um projeto contínuo. À medida que novos dados forem incorporados, que as classificações forem refinadas e que os achados empíricos se acumulem ao longo dos estudos de caso, o índice será atualizado de forma iterativa. Com o tempo, espera-se que esse processo amplie tanto o volume quanto a qualidade da base de evidências subjacente, fortalecendo a robustez das pontuações e aprimorando sua utilidade analítica para pesquisas futuras e para o engajamento com políticas públicas.

4.1. *Acessibilidade de dados*

As iterações subsequentes do DSI caminharão em direção a uma arquitetura probatória progressivamente mais densa, tendo em vista os problemas mencionados anteriormente identificados no processo de coleta de dados. As versões futuras visam incorporar parcerias mais amplas com especialistas regionais, equipes de pesquisa multilíngues, especialistas técnicos e colaboradores institucionais capazes de acessar materiais localmente enraizados, frequentemente ausentes da circulação internacional. Isso inclui a expansão do uso de documentação em língua nativa, arquivos regulatórios, bases de dados de contratação pública, repositórios de normas técnicas e relatórios industriais nacionais que permanecem invisíveis aos conjuntos de dados comparativos convencionais.

Ao mesmo tempo, o desenvolvimento futuro priorizará igualmente a construção de repositórios longitudinais capazes de rastrear mudanças ao longo do tempo, em vez de depender exclusivamente de instantâneos estáticos. A soberania tecnológica é um processo dinâmico moldado por pressões geopolíticas, políticas industriais, sanções, reestruturação de mercados e adaptação infraestrutural. Capturar essas transformações exige um arcabouço temporalmente sensível, capaz de observar trajetórias, reversões e períodos de transição acelerada.

Reconhecemos também que muitas dimensões da soberania digital permanecem parcialmente ocultas por trás de sistemas proprietários, arranjos classificados ou dependências entre

corporações e Estados que resistem à observação externa. Dessa forma, o DSI não reivindica transparência perfeita sobre as estruturas que mensura. Antes, busca reduzir progressivamente a distância entre os indicadores observáveis e as realidades subjacentes que eles aproximam. Cada nova iteração é concebida, portanto, como uma expansão da visibilidade.

Contudo, uma limitação natural deste tipo de pesquisa deve ser considerada: o processo contínuo de refinamento dos indicadores não implica a construção de um indicador perfeito, uma vez que, do ponto de vista conceitual, os indicadores não são capazes de capturar todos os aspectos de fenômenos sociais complexos. Especificamente no que diz respeito à soberania digital, as transformações tecnológicas e sociais tendem a exigir alterações periódicas nos indicadores adotados, seja em razão da obsolescência de determinadas tecnologias, de mudanças institucionais ou econômicas que alterem os elementos constitutivos da definição de soberania digital, ou de dificuldades no acesso a dados.

Em termos práticos, as próximas etapas do projeto envolverão a ampliação da base de evidências por meio do engajamento institucional direto, o refinamento da calibração das pontuações por meio da validação intercodificadores, o aumento da transparência metodológica na ponderação das evidências e o desenvolvimento de estudos de caso regionais capazes de submeter o arcabouço a testes de estresse sob diferentes condições geopolíticas. O objetivo não é meramente produzir um ranking, mas construir um instrumento comparativo progressivamente mais robusto, capaz de capturar como os Estados acumulam, negociam, perdem ou externalizam poder tecnológico ao longo de múltiplas camadas de dependência e controle.

Nessas condições, o DSI torna-se inseparável do próprio problema que busca mensurar: a distribuição desigual da visibilidade informacional no sistema internacional, **uma vez que a capacidade de conhecer, verificar e observar estruturas tecnológicas é ela própria moldada por assimetrias de poder.** Nesse sentido, as lacunas encontradas ao longo da pesquisa não são meramente acidentes metodológicos, mas parte da realidade geopolítica mais ampla que o índice busca compreender.

4.2. O nível de Governança

O nível de Governança talvez revele com maior clareza do que qualquer outra dimensão a fungibilidade do poder tecnológico entre domínios. A governança não pode ser reduzida à mera existência de leis, agências ou instrumentos regulatórios formais considerados isoladamente, pois a efetividade desses mecanismos é frequentemente condicionada por capacidades situadas nos eixos de hardware, software e cognição. Um país pode possuir arcabouços jurídicos sofisticados e

coordenação institucional robusta e, ainda assim, permanecer estruturalmente dependente de infraestruturas estrangeiras, padrões proprietários ou plataformas controladas externamente. Contudo, essa dependência não anula inteiramente a capacidade de governança. Antes, produz formas diferenciadas de soberania, nas quais os Estados podem ainda exercer autoridade regulatória significativa a despeito das assimetrias tecnológicas.

Isso tornou-se particularmente evidente na avaliação comparativa dos países europeus. A União Europeia demonstra uma das arquiteturas de governança mais avançadas no domínio digital - por meio de mecanismos de enforcement vinculados ao RGPD, padrões de conformidade para serviços de nuvem, coordenação em segurança cibernética e projeção regulatória para além de suas fronteiras territoriais. Embora a própria UE não seja pontuada como um Estado soberano no âmbito do DSI, seu ecossistema institucional estende efetivamente a capacidade regulatória aos Estados-membros, criando um ambiente de governança parcialmente compartilhado. Nesse sentido, países integrados à estrutura regulatória europeia podem exibir capacidades de governança desproporcionais em relação às suas infraestruturas tecnológicas independentes, na medida em que herdam parte do poder normativo e coercitivo do bloco. Isso cria uma tensão metodológica relevante: se a soberania regulatória exercida por meio da integração supranacional deve ser interpretada como autonomia diminuída ou como uma forma coletiva de capacidade soberana.

A distinção torna-se particularmente relevante ao se considerar o G3 (capacidade regulatória). A capacidade de compelir o cumprimento de obrigações por parte de grandes provedores transnacionais não emerge exclusivamente da propriedade doméstica de infraestruturas de hardware ou software. Os Estados podem carecer de autonomia tecnológica plena e, ainda assim, impor obrigações jurídicas significativas a provedores estrangeiros que operam em suas jurisdições. O caso europeu ilustra essa dinâmica com clareza, na medida em que os Estados-membros frequentemente podem exigir conformidade com padrões de localização, transparência e auditabilidade por meio da alavancagem regulatória do arcabouço europeu mais amplo. Ao mesmo tempo, a dependência das infraestruturas digitais europeias em relação aos hiperprovedores norte-americanos e a ecossistemas computacionais estrangeiros demonstra que a robustez da governança não se traduz automaticamente em soberania tecnológica plena em todas as dimensões. A relação entre a governança e os demais níveis é, portanto, interconectada, mas não redutível a eles.

O caso brasileiro também ilustra a fluidez dessas fronteiras. Embora avaliações anteriores tenham enfatizado a fragmentação do enforcement e a limitada coerção regulatória, desenvolvimentos mais recentes sugerem um movimento de afastamento de uma configuração de

enforcement mínimo em direção a uma configuração intermediária - sobretudo à medida que disputas institucionais em torno de plataformas, autoridade judicial e conformidade digital se intensificaram após 2023. Tais casos revelam que as pontuações de governança são especialmente sensíveis a deslocamentos temporais, uma vez que a capacidade regulatória é moldada não apenas pela legislação formal, mas pela disposição política, pela coordenação institucional, pela consolidação jurisprudencial e pela capacidade prática de disciplinar atores de mercado.

Os Estados Unidos e a China representam, em última análise, formas distintas, porém convergentes, de dominância em governança. A China combina coordenação institucional centralizada, estratégia industrial integrada e forte capacidade coercitiva ao longo de toda a cadeia de produção digital. Os Estados Unidos, em contraste, exercem poder de governança por meio de uma configuração híbrida composta por instituições federais, organismos de definição de padrões técnicos, coordenação militar e de inteligência, e pela centralidade estrutural de suas empresas tecnológicas privadas nos mercados globais. A despeito de possuir menor uniformidade jurídica federal em algumas áreas, os EUA mantêm um poder de definição de agenda sem paralelo, dado que grande parte do ambiente digital global permanece arquitetada em torno de infraestruturas, padrões e plataformas sob influência americana.

Por essa razão, a governança no âmbito do DSI não deve ser interpretada como uma medida estática de sofisticação jurídica isolada. Ela reflete a capacidade mais ampla de impor normas, arbitrar conflitos, disciplinar atores tecnológicos e moldar as condições transnacionais sob as quais os sistemas digitais operam. O nível de Governança ocupa, portanto, uma posição estruturalmente relacional dentro do índice: ao mesmo tempo em que depende das assimetrias nas demais dimensões, as compensa parcialmente, revelando como a soberania pode ser acumulada não apenas por meio da propriedade de infraestruturas, mas pelo poder de regular, restringir e definir os termos sob os quais essas infraestruturas funcionam.

Essa capacidade nem sempre é plenamente detectável por meio da observação dos dados disponíveis sobre o arcabouço institucional existente, uma vez que os instrumentos e as ações de coordenação entre o Estado e o setor privado nem sempre são divulgados publicamente. Em vez disso, tornam-se obscurecidos e diluídos no interior de práticas de lobbying, nas operações de fundos de investimento anonimizados, em canais de comunicação extraoficiais e na movimentação de indivíduos entre corporações, associações, think tanks e agências governamentais - o mecanismo das "portas giratórias".

Aprofundar a compreensão desses mecanismos ocultos de governança não está no escopo deste trabalho, mas pode constituir um desenvolvimento futuro, com a realização de estudos de caso específicos destinados a ampliar sua compreensão. Eventualmente, tais estudos de caso poderão contribuir para a identificação de novas variáveis de governança passíveis de incorporação ao DSI.

4.3. Países dos BRICS

Os países dos BRICS+ revelam trajetórias altamente desiguais de soberania digital, variando desde a integração tecnológica quase de espectro completo da China até formas mais fragmentadas de autonomia seletiva em países como Brasil, Índia e África do Sul. Os dados sugerem que os BRICS+ não devem ser compreendidos como um bloco tecnológico homogêneo, mas como uma coalizão de Estados que buscam, por meio de estratégias e capacidades distintas, reduzir sua exposição ao poder tecnológico externo concentrado. O que une esses países é menos um nível compartilhado de desenvolvimento e mais uma preocupação comum com dependência infraestrutural, vulnerabilidade de governança e as consequências geopolíticas da dominância tecnológica estrangeira.

Essa assimetria também reflete a ausência de uma estratégia unificada de soberania digital dentro dos próprios BRICS+. Embora o bloco converja crescentemente em torno de críticas à concentração tecnológica ocidental e aos riscos associados à dependência infraestrutural, os Estados-membros diferem substancialmente tanto em suas prioridades estratégicas quanto em suas capacidades materiais de perseguir autonomia. A China trata a soberania digital como um pilar central do poder estatal e da competição geopolítica de longo prazo, enquanto países como Brasil, Índia e África do Sul frequentemente a abordam por meio de combinações mais fragmentadas de iniciativas regulatórias, políticas industriais seletivas, negociação de mercado ou medidas defensivas de governança. Na prática, isso produz formas desiguais de soberania, nas quais alguns Estados buscam liderança tecnológica e controle de ecossistemas, enquanto outros perseguem reduções limitadas de dependência sob condições econômicas, industriais e geopolíticas constrangidas.

4.4. O Norte Global versus o Sul Global

O DSI demonstra a persistência de uma forte divisão estrutural entre países do Norte Global e do Sul Global em infraestrutura, governança, ecossistemas de software e captura de valor em cadeias produtivas. Enquanto economias avançadas continuam dominando os níveis superiores de soberania tecnológica, grande parte do Sul Global permanece integrada a sistemas digitais por meio de formas dependentes de modernização. Ainda assim, os dados também revelam a emergência

gradual de polos tecnológicos alternativos e de atores soberanos intermediários, sugerindo que a ordem tecnológica contemporânea está se tornando crescentemente multipolar, embora ainda profundamente desigual.

Nem a velocidade nem os impactos desse movimento em direção à multipolaridade podem ser previstos, dada sua dependência das disputas tecnológicas, geopolíticas e econômicas identificadas anteriormente. O DSI não foi concebido como um indicador para previsão de desenvolvimentos futuros; ainda assim, uma vez geradas séries temporais abrangentes de dados, poderá tornar-se possível detectar tendências que mereçam monitoramento atento.

4.5. *O Dragão na sala*

A China emerge como o desafio mais significativo à histórica concentração da dominância tecnológica no mundo Atlântico. Seus escores excepcionalmente elevados em infraestrutura, software, cognição e governança refletem a consolidação de um ecossistema tecnológico soberano integrado, capaz não apenas de coordenação doméstica, mas também de projeção externa por meio de padrões, financiamento de infraestrutura e iniciativas de governança digital. A trajetória chinesa demonstra que soberania tecnológica em larga escala é possível fora do caminho desenvolvimentista ocidental tradicional, remodelando fundamentalmente a estrutura geopolítica da ordem digital.

4.6. *Multilateralidade como estratégia defensiva*

O Gráfico 2 sugere a emergência de uma nova hierarquia tecnológica estruturada por meio do controle desigual sobre infraestruturas, cognição, governança e captura de valor em cadeias produtivas. No topo situam-se Estados capazes de governar sistemas tecnológicos em escala global ou regional. Abaixo deles encontram-se soberanos estratégicos capazes de defender autonomia parcial sob pressão. Mais abaixo emergem potências transicionais com soberania seletiva em setores específicos, mas marcadas por dependências estruturais persistentes. Por fim, grandes parcelas do Sul Global permanecem integradas principalmente como usuárias, consumidoras e populações geradoras de dados dentro de sistemas governados externamente. Essa hierarquia possui caráter profundamente pós-colonial, pois reproduz distribuições globais desiguais de extração, dependência e coordenação estratégica por meio de infraestruturas digitais, e não exclusivamente por mecanismos territoriais ou industriais. Sistemas tecnológicos determinam crescentemente não apenas produtividade econômica, mas as próprias condições sob as quais os Estados exercem soberania.

Sob essas condições, a multilateralidade aparece crescentemente não apenas como preferência diplomática, mas como estratégia defensiva contra a concentração da dominância tecnológica. **Nenhum Estado periférico ou semiperiférico isolado consegue reproduzir independentemente toda a pilha dos sistemas tecnológicos contemporâneos:** semicondutores, capacidade computacional para IA, infraestruturas de computação em nuvem, ecossistemas de cibersegurança, arquiteturas satelitais e instituições de definição de padrões exigem escala industrial, financeira e cognitiva gigantesca. Por essa razão, iniciativas como os BRICS+, cooperação tecnológica Sul-Sul, sistemas regionais de pagamento, infraestruturas compartilhadas de IA, estruturas coordenadas de governança digital e ecossistemas alternativos de padrões tornam-se estruturalmente significativas. Ainda assim, a multilateralidade, por si só, é insuficiente sem soberania digital. Cooperação entre Estados dependentes que carecem de capacidades domésticas infraestruturais, cognitivas e de governança corre o risco de apenas redistribuir a dependência, em vez de superá-la. A soberania digital torna-se, portanto, a base necessária sobre a qual uma autonomia tecnológica multilateral significativa pode emergir. Apenas Estados capazes de exercer algum grau de controle soberano sobre suas infraestruturas, sistemas regulatórios e produção cognitiva podem participar de arranjos multipolares como atores autônomos, e não como extensões subordinadas de sistemas tecnológicos externos.

Em suma, os achados sugerem que a multilateralidade funciona crescentemente como estratégia defensiva contra a concentração da dominância tecnológica. Nenhuma potência média ou periférica isolada consegue reproduzir independentemente toda a pilha das infraestruturas tecnológicas contemporâneas, desde semicondutores até capacidade computacional para IA e ecossistemas de computação em nuvem. Sob essas condições, iniciativas como os BRICS+, a cooperação Sul-Sul e estruturas coordenadas de governança digital tornam-se mecanismos por meio dos quais os Estados buscam reduzir dependências e expandir autonomia estratégica. Ainda assim, a multilateralidade, por si só, é insuficiente sem capacidade soberana doméstica, já que autonomia significativa depende da habilidade dos Estados de exercer controle sobre ao menos parte de seus sistemas infraestruturais, regulatórios e cognitivos.

4.7. Desafios e Caminhos Futuros

Para que isso se torne viável em países do Sul Global, o primeiro desafio reside em incorporar a soberania tecnológica à agenda política. Esse não é um processo simples, dadas as relações de dependência colonial estabelecidas ao longo de séculos. Tais relações repousam sobre cadeias de interesses materiais que conectam elites domésticas ao capital internacional. Contudo, também estão enraizadas em estruturas cognitivas que naturalizam dependência externa e

subordinação - estruturas internalizadas por tomadores de decisão política, gestores do setor público, quadros técnicos e lideranças empresariais.

Como toda transformação cognitiva, superar esse desafio não ocorre em um único movimento rápido. Trata-se de uma transformação gradual e, portanto, não é possível esperar sua plena conclusão antes de avançar para etapas posteriores.

Em ambientes políticos complexos, a implementação de políticas públicas voltadas à promoção da soberania digital é necessariamente gradual e marcada por avanços e retrocessos, experimentação e contestação. Superar a lógica de políticas públicas fragmentadas constitui um desafio central sob perspectivas institucionais, políticas e econômicas. É necessário articular a promoção da inovação tecnológica simultaneamente à sua integração nas cadeias produtivas de setores econômicos cruciais, à qualificação da força de trabalho e ao estabelecimento de cadeias de suprimento que garantam a disponibilidade de recursos críticos.

O fortalecimento da agenda de soberania digital na sociedade civil pode funcionar como fonte de pressão capaz de induzir o sistema político a posicionar-se e adotar medidas mais abrangentes. A pesquisa acadêmica também possui contribuição significativa a oferecer a esse movimento: sem a produção de conhecimento sobre os processos que constroem a dependência tecnológica, não é possível estabelecer políticas voltadas à promoção da soberania digital. Este estudo busca contribuir para esse debate e para seus desdobramentos futuros.

5. REFERÊNCIAS

MAGGINO, Filomena). Complexity and Its Implications in Dealing with Indicators In: MAGGINO, Filomena (ed.) Complexity in Society: From Indicators Construction to their Synthesis. Cham: Springer, 2017.

RESNIK, David B., HOSSEINI, Mohammad. The ethics of using artificial intelligence in scientific research: new guidance needed for a new tool. **AI Ethics**. 5(2), 2025. DOI: <https://doi.org/10.1007/s43681-024-00493-8>.

RAEL, Robson. O Novo Banco de Desenvolvimento: Um meio de exercício de poder para o BRICS. Editora Dialética, 2022. DOI: <https://doi.org/10.48021/978-65-252-2718-4>.

ROCHA-DASHICHEVA, Isabela Wagnerovna. The three levels of Technological Dominance: hardware, software and cognition in global south defense architectures. **Revista InterAção**, v. 17, n. 1, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5902/2357797595118>.

SILVA, Luciana Mara; DORNELLES, Dayane (org.). **Guia para uso ético da inteligência artificial generativa**. Florianópolis: UDESC, 2025.

SILVEIRA, Sergio Amadeu, XIONG, Jeff. Índice de soberania digital: o caso do Brasil.. Liinc em revista, v. 21, n. 01, 2025. DOI: <https://doi.org/10.18617/liinc.v21i1.7451>.

VAZ, José Carlos. O acesso à tecnologia como objeto de política pública: direitos, democracia, desenvolvimento e soberania nacional. In: TIC Domicílios 2015–Pesquisa Sobre O Uso Das Tecnologias de Informação E Comunicação Nos Domicílios Brasileiros. São Paulo, Comitê Gestor da Internet no Brasil, pp. 55-63, 2016.

_____. Soberania e autonomia tecnológica: a tecnologia como capacidade estratégica do Estado. In.: SILVA, Orlando, MIELLI, Renata, CUGLER, Ergon. **Soberania Digital: Desafios do presente para um Brasil do Futuro**. Kotter editorial, 2026. ISBN: 978-65-5361-584-7.

ANNEX

#	Country	DAL	H1	H2	H3	H4	S1	S2	S3	S4	C1	C2	C3	C4	G1	G3	G3	G4	H_{0-100}	S_{0-100}	C_{0-100}	G_{0-100}	DSI Score
1	China	A	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	93,75	100	100	100	98,4375
2	France	A	4	3	3	4	4	4	4	3	4	2	4	4	4	4	4	4	87,5	93,75	87,5	100	92,1875
3	Russia	B	4	3	2	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	81,25	87,5	93,75	93,75	89,0625
4	United States	A	4	4	3	4	4	4	4	4	4	2	4	3	2	4	2	4	93,75	100	81,25	75	87,5
5	Switzerland	A	4	3	3	3	2	3	4	4	4	4	4	4	4	3	2	4	81,25	81,25	100	81,25	85,9375
6	Sweden	A	4	3	2	4	2	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	81,25	75	87,5	93,75	84,375
7	UAE	C	3	4	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	2	3	75	81,25	100	75	82,8125
8	South Korea	B	4	3	4	3	2	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	87,5	75	81,25	81,25	81,25
9	Japan	C	3	2	4	4	1	2	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	81,25	56,25	87,5	100	81,25
10	Netherlands	A	4	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	87,5	68,75	75	81,25	78,125
11	Denmark	A	3	2	2	2	4	2	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	56,25	81,25	81,25	87,5	76,5625
12	Germany	B	2	3	3	3	3	2	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	68,75	68,75	87,5	81,25	76,5625
13	Luxembourg	B	3	3	2	4	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	75	68,75	75	87,5	76,5625
14	Ireland	B	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	68,75	68,75	75	87,5	75
15	India	B	3	3	2	3	3	2	3	2	4	3	4	4	4	3	2	3	68,75	62,5	93,75	75	75
16	Italy	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	1	75	75	75	68,75	73,4375

[versão em português, inglês acima]

17	United Kingdom	B	3	2	2	3	3	2	2	3	4	2	4	3	3	4	3	4	62,5	62,5	81,25	87,5	73,4375
18	Portugal	B	3	2	1	3	4	2	4	3	3	2	3	3	4	3	3	3	56,25	81,25	68,75	81,25	71,875
19	Uruguay	B	4	3	1	1	2	3	3	3	3	3	4	4	3	4	2	3	56,25	68,75	87,5	75	71,875
20	Greece	A	3	3	2	3	2	3	3	3	3	2	3	2	4	3	4	2	68,75	68,75	62,5	81,25	70,3125
21	Canada	A	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	62,5	62,5	75	81,25	70,3125
22	Austria	A	2	2	3	2	3	2	3	2	4	3	3	3	4	3	3	3	56,25	62,5	81,25	81,25	70,3125
23	Estonia	A	2	2	1	1	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	2	3	37,5	87,5	81,25	75	70,3125
24	Malaysia	A	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	68,75	68,75	75	68,75	70,3125
25	Lithuania	A	3	2	2	1	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2	3	50	75	75	75	68,75
26	Finland	B	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	4	3	2	2	68,75	62,5	75	68,75	68,75
27	Saudi Arabia	B	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	62,5	68,75	68,75	75	68,75
28	Czech Republic	B	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	50	68,75	75	81,25	68,75
29	Norway	B	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	62,5	62,5	75	68,75	67,1875
30	Spain	A	3	2	2	3	2	2	3	3	3	2	3	3	4	3	2	2	62,5	62,5	68,75	68,75	65,625
31	Bulgaria	B	3	2	3	3	2	2	2	2	3	2	3	3	4	3	2	3	68,75	50	68,75	75	65,625
32	Costa Rica	C	3	1	1	2	2	1	2	3	4	3	3	4	3	4	3	3	43,75	50	87,5	81,25	65,625
33	Iceland	B	3	3	1	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	56,25	68,75	68,75	62,5	64,0625
34	Chile	B	3	3	0	1	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	43,75	75	68,75	68,75	64,0625

[versão em português, inglês acima]

35	Romania	C	3	2	2	3	2	2	3	3	3	2	2	2	4	3	3	2	62,5	62,5	56,25	75	64,0625
36	Kenya	A	3	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	56,25	56,25	68,75	68,75	62,5
37	Poland	A	3	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	1	4	3	3	2	56,25	62,5	56,25	75	62,5
38	Israel	A	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	3	3	2	3	3	3	50	50	81,25	68,75	62,5
39	Australia	B	2	2	0	2	1	2	3	3	3	1	4	2	3	3	4	4	37,5	56,25	62,5	87,5	60,9375
40	Vietnam	B	3	2	1	2	3	2	3	2	3	2	2	3	3	3	3	2	50	62,5	62,5	68,75	60,9375
41	Iran	C	3	3	2	3	3	3	2	2	2	3	2	3	1	2	3	2	68,75	62,5	62,5	50	60,9375
42	Thailand	C	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2	3	2	2	2	2	68,75	56,25	68,75	50	60,9375
43	Turkey	C	3	2	1	3	2	2	3	1	3	2	2	3	3	3	3	2	56,25	50	62,5	68,75	59,375
44	Indonesia	C	3	2	2	2	2	1	2	2	4	2	3	3	3	3	2	2	56,25	43,75	75	62,5	59,375
45	Egypt	A	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	2	2	56,25	50	62,5	62,5	57,8125
46	Slovenia	A	3	2	1	2	3	3	1	3	2	2	3	2	4	3	1	2	50	62,5	56,25	62,5	57,8125
47	Argentina	B	3	3	0	4	1	2	3	3	3	2	3	3	2	2	1	2	62,5	56,25	68,75	43,75	57,8125
48	Brazil	B	2	2	1	2	2	2	3	3	3	2	3	3	2	3	1	3	43,75	62,5	68,75	56,25	57,8125
49	Kazakhstan	C	2	2	1	2	3	2	3	2	3	2	2	3	3	3	2	2	43,75	62,5	62,5	62,5	57,8125
50	Ukraine	C	2	1	2	1	3	2	2	3	3	2	2	3	3	3	2	3	37,5	62,5	62,5	68,75	57,8125
51	South Africa	A	2	2	1	2	2	1	3	2	3	2	2	3	3	3	2	3	43,75	50	62,5	68,75	56,25
52	New Zealand	B	2	1	1	2	3	2	3	2	3	2	2	3	2	3	2	3	37,5	62,5	62,5	62,5	56,25

[versão em português, inglês acima]

53	Azerbaijan	C	3	2	0	3	2	2	3	2	3	2	2	3	2	3	2	2	50	56,25	62,5	56,25	56,25
54	Nigeria	B	2	2	1	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	50	50	56,25	62,5	54,6875
55	Philippines	A	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	50	50	56,25	56,25	53,125
56	Hungary	A	2	2	2	2	2	1	2	2	3	2	2	2	4	2	2	2	50	43,75	56,25	62,5	53,125
57	Latvia	B	2	2	1	1	2	2	2	2	3	2	2	2	4	3	2	2	37,5	50	56,25	68,75	53,125
58	Cyprus	B	3	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	43,75	50	50	62,5	51,5625
59	Belarus	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	1	50	50	56,25	43,75	50
60	Croatia	B	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	37,5	43,75	50	62,5	48,4375
61	North Korea	C	2	1	2	3	2	1	3	1	2	3	2	3	1	3	1	1	50	43,75	62,5	37,5	48,4375
62	Mexico	A	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	37,5	43,75	50	56,25	46,875
63	Ghana	C	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	43,75	43,75	50	50	46,875
64	Uzbekistan	C	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	37,5	50	50	50	46,875
65	Tunisia	B	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	43,75	43,75	43,75	50	45,3125
66	Colombia	B	2	2	0	1	2	1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	31,25	43,75	50	56,25	45,3125
67	Algeria	C	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	43,75	50	43,75	43,75	45,3125
68	Ethiopia	C	2	2	1	2	1	2	2	1	3	2	1	2	3	3	1	1	43,75	37,5	50	50	45,3125
69	Uganda	C	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	43,75	50	43,75	43,75	45,3125
70	Albania	A	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	37,5	43,75	50	43,75	43,75

[versão em português, inglês acima]

71	Cuba	C	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	3	2	2	2	1	31,25	43,75	56,25	43,75	43,75
72	Botswana	B	2	2	0	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	37,5	43,75	43,75	43,75	42,1875
73	Panama	C	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	37,5	43,75	50	37,5	42,1875
74	Armenia	C	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	31,25	43,75	50	43,75	42,1875
75	Georgia	C	2	1	0	0	2	1	2	3	2	2	2	2	2	3	1	2	18,75	50	50	50	42,1875
76	Peru	A	2	1	0	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	31,25	43,75	43,75	43,75	40,625
77	Bahrain	A	2	1	0	0	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	18,75	50	43,75	43,75	39,0625
78	Angola	C	3	2	0	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1	2	43,75	31,25	37,5	43,75	39,0625
79	Dominican Republic	C	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	31,25	43,75	43,75	37,5	39,0625
80	Oman	C	1	1	0	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	25	43,75	43,75	43,75	39,0625
81	Bolivia	C	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	1	2	1	1	43,75	43,75	37,5	31,25	39,0625
82	Bosnia	B	2	1	0	0	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	18,75	43,75	50	37,5	37,5
83	Jordan	C	1	1	0	1	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1	18,75	43,75	43,75	31,25	34,375
84	Syria	C	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	25	37,5	31,25	37,5	32,8125
85	Equador	C	1	1	0	1	1	0	1	2	1	2	1	2	3	2	2	1	18,75	25	37,5	50	32,8125
86	Kuwait	A	1	1	0	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	18,75	37,5	37,5	31,25	31,25